

Bachelorarbeit

Die Entwicklung und Funktionen von Equalizern – Ein Vergleich zwischen dem
Neve 1073 SPX und dem Waves Scheps 73

Modul: 04

Kurs: Dissertation

Dozent: Michael Zech

Campus: Online

Student:	Raik Menzel
Matrikelnummer:	350969
Semester:	02
E-Mail:	
Phone:	
Date:	15.11.2024

Declaration of Authorship

I hereby declare that the paper submitted is my own unaided work. All direct or indirect sources used are acknowledged as references.

Ehrenwörtliche Erklärung

Ich erkläre hiermit ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig angefertigt habe. Die aus fremden Quellen direkt und indirekt übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich gemacht.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Raik Menzel', written in a cursive style.

Raik Menzel

Borken, den 15.11.2024

Abstract (Deutsch)

Der Equalizer ist eines der Hauptwerkzeuge für Audio Engineers, Mastering Engineers und Musikschafter, welcher für die Bearbeitung der Frequenzen von Audiosignalen eingesetzt wird. Dies ist notwendig, damit Audiospuren, wie z.B. Gesangsspuren, sich besser in eine Audiomischung einfügen. Der Mikrofonvorverstärker Neve 1073 SPX bietet eine Equalizer-Einheit und somit die Funktion der Frequenzbearbeitung. Der Neve 1073 SPX erlangte durch seine Historie in der Audiobranche einen hohen Bekanntheitsgrad und zählt zu den meistverkauften Mikrofonvorverstärkern. Durch die Digitalisierung haben sich Firmen, wie z.B. Waves Ltd., darauf konzentriert, bekannte Analog-Geräte, wie z.B. den Neve 1073, zu emulieren. Der Waves Scheps 73 ist einer dieser Emulationen, dieser wurde in Kooperation mit dem Mischtonmeister Andrew Scheps entworfen. Der Waves Scheps 73 soll dem Neve 1073 in nichts nachstehen. Der Autor dieser Bachelorarbeit verwendet hauptsächlich Quellen aus Online-Fachzeitschriften und Fachbücher. Die Hypothese des Autors lautet, auch wenn Musikkonsumierende den Neve 1073 SPX, statt des Waves Scheps 73, subjektiv als besser klingend bewerten, werden Audio Engineers und Musikschafter den Neve 1073 SPX, im Gegensatz zu Musikkonsumierenden, häufiger subjektiv als besser, wärmer und klarer klingend bewerten. Um diese Hypothese zu beantworten, wird eine empirische Studie durchgeführt. Diese setzt sich zusammen aus einem Experiment in der Form einer Messung des Frequenzverlaufs und des Obertonverhaltens. Die Messung erfolgt in einer kontrollierten Umgebung und somit als Laborstudie. Der zweite Schritt ist eine primäre Datenerhebung in Form einer quantitativen Online-Umfrage. Die Umfrage wurde Audio Engineers, Musikschafter und Musikkonsumierenden über Kanäle, wie z.B. Social Media und Audioforen, zur Verfügung gestellt. Die Ergebnisse der Messung und Umfrage zeigen, dass es Unterschiede zwischen dem Waves Scheps 73 und dem Neve 1073 SPX gibt. Diese betreffen das Obertonverhalten und den gesamten Frequenzverlauf. Der Frequenzverlauf zeigt, dass der Neve 1073 SPX ausgeprägter im Bereich der Bässe und Mitten ist, wohingegen der Waves Scheps 73 ausgeprägter in den Höhen ist. Durch die Umfrage hat sich herausgestellt, dass der Neve 1073 SPX für den Großteil der teilnehmenden Personen subjektiv besser klingt. Der Neve 1073 SPX wird ebenfalls als wärmer empfunden. Der Waves Scheps 73 wird allerdings als klarer eingestuft. Somit hat sich die Hypothese zum Teil bestätigt. Dies bedeutet, dass der Neve 1073 SPX weiterhin Existenzberechtigung besitzt und aus Tonstudios weltweit nicht mehr wegzudenken ist. Weitere Forschung könnte auf dem Gebiet der Dynamikverarbeitung, z.B. im Bereich der optischen Kompressoren, erfolgen.

Abstract (English)

The Equalizer is one of the main tools for editing frequencies and audio-signals, which is why it is used by audio engineers, mastering engineers and members of the music business (performing artists?). This is necessary for audio tracks, such as vocal tracks, to blend better into the audio mix. The microphone preamp Neve 1073 SPX features an equalizer unit and therefore has the function for frequency processing. The Neve 1073 SPX acquired a high level of awareness through its history in the music industry and is one of the most sold microphone preamps. Because of digitization, a lot of companies, like Waves Ltd., concentrated on emulating analog devices, like the Neve 1073 SPX. The Waves Scheps 73 is one of those, it was developed with the help of mixing sound master Andrew Scheps. The Waves Scheps 73 is supposed to be in no way inferior to the Neve 1073 SPX. The author of this bachelor thesis is mainly using sources out of online-trade-magazines and technical books. The hypothesis of the author is, even though music consuming people will find the Neve 1073 SPX subjectively better sounding than the waves scheps 73, audio-engineers and performing artists will, in contrast to music consuming people, find the Neve 1073 SPX subjectively sounding better, warmer and clearer. To prove the hypothesis, the author made an empirical study. This study consists of an experiment in form of measuring the frequency curve and the overtone behavior of the Neve 1073 SPX and the Waves Scheps 73, this takes place in a controlled environment and therefore is a laboratory study. The second step of the study is primary a data collection through a quantitative survey. The survey was made available to audio engineers, members of the music business and music consuming people through different channels, like social media and different audio forums. The results of the measuring and the data collection show, that there are differences between the Waves Scheps 73 and the Neve 1073 SPX. The differences are in the overtone behavior and the whole frequency curve. The frequency curve shows, that the Neve 1073 SPX is more pronounced in the area of basses and middles, whereas the Waves Scheps 73 is more pronounced in the highs. Through the survey we can conclude, that the Neve 1073 SPX is subjectively better and warmer sounding for most of the participants. Whereas the Waves Scheps 73 sounds clearer. Thus the hypothesis is partly confirmed. In conclusion, this means, that the Neve 1073 SPX still has its right to exist and is something, that is indispensable for record studios around the globe. Further research could be conducted in the field of dynamics processing, for example in the area of optical compressors.

Content

Abstract (Deutsch)	3
Abstract (English)	4
1 Einleitung.....	6
2 Die Entwicklung des Equalizers	8
3 Das Frequenzspektrum.....	10
4 Die Funktionsweisen und Bauarten des Equalizers	16
5 Der Neve 1073 SPX und harmonische Verzerrung	25
6 Die Forschungsfrage und Methodik	27
7 Vorbereitung der Messung.....	30
7.1 Durchführung der Messung	32
7.2 Ergebnisse der Messung	34
7.3 Vorbereitung des Fragebogens.....	38
7.4 Der Fragebogen	38
7.5 Ergebnisse des Fragebogens	39
8 Diskussion	53
9 Conclusio.....	55
Literaturverzeichnis.....	57
Abkürzungsverzeichnis	64
Abbildungsverzeichnis	65
Anhangsverzeichnis.....	69

1 Einleitung

Eine Mischung ohne Equalizer ist undenkbar. (Homburger, 2019) Der sogenannte Equalizer ist das zentrale Bearbeitungswerkzeug für Audio Engineers, welcher für die Gestaltung, bzw. Manipulation, eines aufgenommenen Klangs zuständig ist. (Henning, 2020) Dementsprechend wirkt er sich auf alle Mixing Engineers, Mastering Engineers, Musikschafter und Musikkonsumierende aus. (Könemann, 2020) Da sich die Musik stets im Wandel befindet, gilt dies ebenfalls für die Bearbeitung dieser. (Sprenkel, kein Datum) Der Autor dieser Bachelorarbeit stützt sich hauptsächlich auf Quellen aus Online-Fachzeitschriften und Fachbüchern. Während der 1920er Jahre wurden die ersten passiven Equalizer entwickelt, welche allerdings für Audioverarbeitung nicht zwingend Verwendung fanden. (Schweiger, 2023) Der geschätzte Toningenieur Bill Putnam entwickelte den ersten Multiband-Equalizer. (Plachetka, 2016). Da dieser für Mischpulte gedacht war, würde es Aufnahmen, wie sie heutzutage existieren, ohne die Entwicklung von Putnam möglicherweise nicht geben. (Sweetwater, 2006) Der Equalizer des Neve 1073 ist einer der beliebtesten. Auf Transistoren basierend, ist dieser in seiner Bedienung einfach und klanglich einzigartig. (Mavridis, How to: Neve 1073 Preamp und EQ bedienen, 2020) Im Jahr 1970 wurde der Neve 1073 ursprünglich für das Mischpult A88 Wessex entwickelt. (AMS Neve Ltd, n.d.) Der Neve 1073 SPX ist eine Version, welche dem Ursprungsgerät mit am nächsten kommt. Denn er verwendet das originale 1073 Class-A Design. (Neve Ltd., n.d.) Die Klangformungsmöglichkeit durch die Equalizer-Einheit wird klanglich durch die Marinair-Überträger für In- und Output unterstützt. (Steinwachs, 2022) Aus einem Low-Shelf, einem Mittenband und einem High-Shelf mit fester Filtergüte besteht die EQ-Einheit des Neve 1073 SPX. Hersteller haben, aufgrund des digitalen Wandels in der Musik, begonnen, Audioqualität und Bedienung des Neve 1073 zu emulieren. (Eberz, 2018) Der Waves Scheps 73 ist eines dieser Emulationen, bzw. Plug-Ins. Andrew Scheps entwickelte, in Kooperation mit Waves, den Scheps 73. Jahrelange Erfahrung mit dem Neve 1073 brachte Andrew Scheps die Kompetenz, um zu dieser Entwicklung seinen Teil beizutragen. Anspruch ist es, sein Plug-In so identisch wie möglich klingen zu lassen. (Burton, 2014) Der Neve 1073 SPX liegt bei circa 1.789€. (Thomann GmbH, kein Datum) Wohingegen das Plug-In Waves Scheps 73 bei 19,90€ liegt. (Thomann GmbH, kein Datum) Die Hypothese des Autors lautet, auch wenn Musikkonsumierende den Neve 1073 SPX, statt des Waves Scheps 73, subjektiv als besser klingend bewerten, werden Audio Engineers und Musikschafter den Neve 1073 SPX, im Gegensatz zu Musikkonsumierenden, häufiger subjektiv als besser, wärmer und klarer klingend bewerten. Die Relevanz des Themas besteht darin, dass, wenn Unterschiede für Musikschafter, Audio Engineers und Musikkonsumierende nicht hörbar sind, derartige Hardware-Geräte nicht mehr notwendig sind und kostengünstigere

Alternativen verwendet werden können. Dies ist für Tonstudiobetreiber, zu denen der Autor ebenfalls zählt, relevant, um kostengünstigere Produktionen zu gewährleisten. Somit könnte Musik günstiger produziert werden und dementsprechend günstiger verkauft werden. So wirkt es sich auch auf die Musikkonsumierenden aus. Nach dem Abschluss der Bachelorarbeit stellt sich heraus, ob Analog-Geräte, wie der Neve 1073 SPX, ihre Berechtigung haben und eine klangliche Verbesserung in Bezug auf klangliche Wärme und Klarheit gewährleisten. Die Studie erfolgt empirisch. Zuerst werden im Theorie-Teil die Entwicklung des Equalizers, sowie das Frequenzspektrum und verschiedene Bauweisen und Funktionen des Equalizers beleuchtet. Danach folgt ein Abschnitt, der sich rein mit der Bauart und den harmonischen Obertönen des Neve 1073 SPX beschäftigt. Danach wird ein Experiment als Laborstudie in Form einer Messung des Frequenzverlaufs und Obertonverhaltens durchgeführt und dargestellt, ob und wie sich der Neve 1073 SPX zum Waves Scheps 73 unterscheidet, dies geschieht mit der Hilfe des Plug-Ins, Plug-in Doctor und dem Hofa IQ-Analyzer. Danach wird eine primäre Datenerhebung, eine quantitative Online-Umfrage, in Form eines Fragebogens über Microsoft Forms erstellt, um zu überprüfen, ob die evtl. Unterschiede von teilnehmenden Personen gehört werden können. Hier wird ein Gesangspart einmal mit dem Neve 1073 SPX und einmal mit dem Waves Scheps 73 bearbeitet. Diese Hörbeispiele werden dann im A/B Vergleich von den teilnehmenden Personen nach unterschiedlichen Kriterien bewertet. Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass es darum geht, welches Hörbeispiel besser klingt in Bezug auf klangliche Wärme und Klarheit. Danach folgen die Ausarbeitung und Interpretierung der Ergebnisse.

2 Die Entwicklung des Equalizers

Die Möglichkeit, von gewählten Frequenzbereichen, z.B. Höhen, Mitten und Bass, die Lautstärke zu beeinflussen, ist eine Funktion des Equalizers, dessen Übersetzung so viel wie Entzerrer, oder Ausgleicher, bedeutet. (Ederhof, 2024) Equalizer sind häufig bekannt durch die Integration in Mischpulte. Allerdings finden sich Equalizer auch als externe Geräte wieder. (Görne, 2008) Als essenzielles Werkzeug ist der Equalizer somit nicht nur wichtig für Audio Engineers und Musikschafter, sondern auch Musikhörende, z.B. im Auto, profitieren von dessen Vorteilen. Störgeräusche innerhalb eines Klangs zu filtern, ist z.B. ein Anwendungsbereich des Equalizers. (Ederhof, 2024) Equalizer sind für die gezielte Modellierung eines Klangs notwendig. (Friesecke, 2014) Nicht primär für die audioteknische Bearbeitung eingesetzt und dazu passiv und wenig präzise, wurden die ersten Equalizer in den 1920er Jahren entwickelt. (Schweiger, 2023) Einer dieser ersten passiven Equalizer fürs Studio ist der Pultec EQP-1. Der Pultec EQP-1 war ab dem Jahr 1953 verfügbar. Ollie Summerland und Gene Shank bauten den Pultec EQP-1 eigenhändig zusammen. Um den Pegel des Eingangssignals zu erreichen, musste, aufgrund des passiven Designs, nach der Bearbeitung mit diesem Equalizer die Lautstärke um 16dB (Dezibel) erhöht werden. Ein Röhrenverstärker, welcher diesen Vorgang übernahm, kam für diesen Zweck zum Einsatz. (Dirk, 2023)

Abbildung 1 - Die Frontseite des Pultec EQP-1, Quelle: <https://www.gearnews.de/pultec-sound-vom-kostenlosen-plugin-bis-zur-hardware/> -

Durch Kooperationsarbeit von Abbey Road Ingenieuren und dem technischen Team der Central Research Laboratories von EMI wurde im Jahr 1967 das Chandler Limited EMI TG12345-Mischpult und die zugehörige Equalizer-Einheit entwickelt. (Chandler Limited, n.d.) 1970 entwickelte Rupert Neve einen der bekanntesten Mikrofonvorverstärker und Equalizer, den Neve 1073. Mit Hilfe dieses Analog-Geräts nahmen Bands und Kunstschaffende, wie David Bowie, Queen, Led Zeppelin, Iggy Pop, Rolling Stones, Elton John, Chic, Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Pink Floyd, Paul McCartney, Dire Straits, Supertramp und die Foo Fighters, Songs auf. (Tschernuth, 2018)

Der Neve 1073 erschien in verschiedensten Variationen, in Mono, in Stereo und ohne Equalizer-Einheit (Thoma, 2022) Waves stellte den Q10 Paragraphic EQ (Equalizer), das erste Audio Plug-in, im Jahr 1992 vor. Die professionelle Audiobranche wurde durch diese Einführung revolutioniert und zugleich ein neuer Industriezweig geschaffen, welcher die Art und Weise der Audiosignalverarbeitung veränderte. (Waves Audio Ltd., 2017) Der Fabfilter Pro Q3 ist einer der heutigen, digitalen Equalizer, welcher durch seine vielen Funktionsweisen überzeugt. Einerseits bietet er ein ordentlich durchdachtes GUI (Graphical User Interface), andererseits die Möglichkeit eines Natural-Phase Modus und Dynamic-EQ. Sein transparenter Klang wird besonders hervorgehoben. (Klostermann, 2018) Die Tegeler Audio Manufaktur hat es sich aktuell zur Aufgabe gemacht, das Beste aus zwei Welten zu kombinieren. Der Tegeler Creme RC, ein Kompressor und Equalizer, ist eines dieser Geräte. Dieser bietet jedoch die Funktion des Total Recall, bzw. der Reproduzierbarkeit. Notizen oder Fotos der Einstellungen zu machen, ist somit nicht mehr notwendig, da die Regler-Informationen im Projekt der DAW (Digital Audio Workstation) gespeichert werden. (Brockmann, 2021) Eine Mischung ist ohne Equalizer undenkbar, weshalb er ebenfalls aus der musikalischen Szene nicht mehr wegzudenken ist. (Homburger, 2019)

Abbildung 2 - Der Neve 1073 DPX im Einsatz, Quelle: <https://www.sweetwater.com/insync/neve-1073-history-and-legacy/> -

3 Das Frequenzspektrum

Als audioteknisches Werkzeug fungierend, wird ein Equalizer genutzt, um den Frequenzgang eines Signals zu korrigieren. (Galla, 2023) Im Regelfall fängt der Audio Engineer die Bearbeitung auch mit dem Equalizer an. (Gienger & Ziemann, 2018) Um mit einem Equalizer optimal zu arbeiten, muss verstanden werden, wie Frequenzen funktionieren und Instrumente in der Mischung zusammenpassen. Dieser Lernvorgang wird als schwierig beschrieben. Die Beschaffenheit eines Sounds, welche mit seiner Tonheit in Verbindung gebracht wird, wird als Frequenz bezeichnet und ist, technisch gesehen, die Anzahl an Abfolgen einer periodischen Wellenform über einen festgesetzten Zeitraum. Frequenzen werden hauptsächlich in Hertz pro Sekunde gemessen. (Wegerle, 2024) Der Bereich von 20 Hz bis 20.000 Hz (Hertz) wird von Menschen wahrgenommen, bzw. gehört. (HNO - Ärzte im Netz, kein Datum) Der Bereich von 20 Hz bis 20.000 Hz wird Hörschall genannt. Unter 20 Hz wird der Bereich Infraschall genannt und alles über 20.000 Hz wird Ultraschall genannt. (Lerch, Sessler, & Wolf, 2009) Das Gehör des Menschen empfindet Lautstärke allerdings nicht linear, sondern frequenzabhängig. Dies bedeutet, dass Menschen unterschiedliche Frequenzen lauter oder leiser wahrnehmen. (Poschmann, 2023) Dies wurde von den Wissenschaftlern Fletcher und Munson nachgewiesen, indem sie ein Experiment durchführten. Den teilnehmenden Personen wurden verschiedene Töne vorgespielt und es wurde solange nachjustiert, bis die Personen es als gleich laut empfanden. Lautstärke ist subjektiv. (Tischmeyer, kein Datum) Hauptsächlich ist unser Gehör für Sprache ausgelegt und ist im Bereich von 200 bis 4000 Hz am ausgeprägtesten. (Poschmann, 2023)

Abbildung 3 - Die Fletcher-Munson Kurve zeigt, wie der Mensch Frequenzen wahrnimmt, Quelle: <https://www.human-mastering.com/stefans-blog/fletcher-munson> -

Unterschiedliche Frequenzbereiche, die wichtig für das Hörerlebnis sind, kommen in der Musik, unter anderem, bei Instrumenten und Stimmen zum Einsatz. Solche Frequenzbereiche sind z.B. die Sprechton-Grundfrequenz, Konsonanten oder Zischlaute, welche bei Stimmen vorkommen. So liegt die Sprechton-Grundfrequenz der Männer z.B. bei ca. 120 Hz. (Ederhof, 2024)

Abbildung 4 - Frequenz-Tabelle, Quelle: <https://blog.landr.com/de/klangfrequenzen-wie-man-mit-dem-frequenzspektrum-besser-eqt/> -

Jedes Instrument enthält dementsprechend in verschiedenen Frequenzbereichen unterschiedliche Mengen an Energie. Die Subbass-Frequenzen, welche zwischen 20 Hz und 40 Hz liegen und die niedrigste Grenze des menschlichen Gehörs darstellen, sind mit die schwierigsten Frequenzbereiche. Sehr viele Lautsprecher haben Erschwernisse mit diesen Frequenzen. Anstatt gehört zu werden, wird der Subbass viel eher gefühlt. Zuviel Energie im Bereich der Subbass-Frequenzen sorgt dafür, dass, anstatt die Mischung zu verbessern, Schaden verursacht wird, weshalb Vorsicht geboten ist. Der nächste Frequenzbereich ist der niedrige Bass, welcher den Frequenzbereich von 40-80 Hz umfasst. Mischungen beinhalten Basiselemente, z.B. Kick und Bass, weshalb dieser Frequenzbereich zu den wichtigsten zählt. Die häufigsten Defizite zeigen sich hier vor allem bei Audio Engineers, welche sich am Anfang ihrer Karriere befinden. Dieser Bereich

ist besonders relevant, damit der sogenannte Druck bei Basiselementen, wie z.B. Bass und Kick, nicht fehlt. Es sollte Acht gegeben werden, den Bassbereich nicht bei jedem Element anzuheben. Nach den niedrigen folgen die hohen Bassfrequenzen. Diese beginnen bei 80 Hz und enden bei 200 Hz. Basselemente, welche nicht im niedrigen Bassfrequenz-Bereich untergebracht wurden, finden hier ihren Platz. (Wegerle, 2024) Schlagzeug-Toms sind ein typischer Instrumentensatz, welcher im hohen Bassfrequenz-Bereich vorkommt. (Wegerle, 2024)

Abbildung 5 - Eine Schlagzeug-Tom auf einem Stativ, Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Tomtom#/media/Datei:Tom-tom_12x8.jpg -

Auch in diesem Frequenzbereich haben Lautsprecher Probleme. So können z.B. Bühnenmonitore erst ab 80 Hz oder 100 Hz Frequenzen wiedergeben. (Frentzen & Geisel, 2023) Der Frequenzbereich der niedrigen mittleren Frequenzen folgt nach dem Bassbereich und ist der Bereich, an dem sich üblicherweise die Energie von akkordischen und melodischen Instrumenten befinden sollte. Dieser Bereich liegt zwischen 200 Hz und 500 Hz. E-Gitarre, Synth-Leads und Piano sind typische Beispiele für Instrumente, welche in diesem Bereich liegen sollten, ebenso teilweise Vocals, wenn diese im Vordergrund stehen sollen. Welche Instrumente in der Mischung hier ihren Platz finden, ist, trotz genannter Beispiele, geradezu unmöglich festzulegen. Bassinstrumente, welche bereits im hohen Bassbereich ansässig sind, sollten möglichst nicht auch in diesem Frequenzbereich dominieren. Um die Kick-Drums im niedrigen mittleren Frequenzbereich zu beschneiden und somit zusätzlichen Platz in der Mischung zu erzeugen, wird es häufig angewendet. (Wegerle, 2024)

Gerne werden die Frequenzen bei der Gitarren-Mischung im Bereich zwischen 200 Hz und 400 Hz angehoben, um der Gitarre zu etwas mehr Wärme zu verhelfen. (Jaeger, 2019)

Abbildung 6 - Ibanez GSA-60 E-Gitarre in der Farbe Sunburst, Quelle: <https://onlineguitarlessons.co.uk/ibanez-gsa60-guitar-review/> -

Die mittleren Frequenzen befinden sich zwischen 500 Hz und 1,5 kHz (Kilohertz). Sehr oft wird dieser Bereich damit in Verbindung gebracht, die Mischung zu verschleiern oder blechern klingen zu lassen. Wenn innerhalb dieses Frequenzbereichs dagegen zu wenig Energie vorhanden ist, klingt die Mischung dünn. (Wegerle, 2024) Innerhalb dieses Frequenzbereichs, zwischen 800 Hz und 1200 Hz, wird das Klangempfinden auch mit dem Wort markant assoziiert. (Könemann, 2020) Die hohen mittleren Frequenzen siedeln sich zwischen 1,5 kHz bis 5 kHz an. Wie auch bei den mittleren Frequenzen könnte, wenn zu viel Energie vorhanden ist, dieser Frequenzbereich zu Problemen führen. Tritt dieser Fall ein, wird die Mischung als schrill wahrgenommen, ein typisches Indiz für unerfahrene Audio Engineers. (Wegerle, 2024)

Die positive Beschaffenheit dieses Frequenzbereiches ist die Fähigkeit, dass das Audiosignal durch Anhebung dieses Frequenzbereiches in den Vordergrund gerückt wird. (Wegerle, 2024) Innerhalb der mittleren Frequenzen zwischen 2 kHz und 4 kHz wird der Klang mit dem typisch amerikanischen Soundbild assoziiert. Dieser Frequenzbereich ist gerade für die Popmusik, oder auch den Metal, relevant. (Kaiser, 2018)

Abbildung 7 - Die Band System of a Down, die für ihren einzigartigen Sound bekannt sind, Quelle: <https://www.theringer.com/music/2021/9/2/22653473/system-of-a-down-oral-history-toxicity> -

Regelmäßige Pausen innerhalb der Mischung einzulegen ist hingegen notwendig, um es realistisch beurteilen zu können. Denn der Audio Engineer tendiert dazu, die hohen Mitten zu viel anzuheben, wenn die Ohren müde sind, da er das Gefühl hat, Druckkraft würde fehlen. Es ist ausschlaggebend, während des Abhörens die Lautstärke der Mischung kontinuierlich zu halten, um dieses Problem zu vermindern. Nach den hohen mittleren Frequenzen endet der Frequenzbereich der Mitten. Anschließend folgen die hohen Frequenzen. Dieser Frequenzbereich startet bei 5 kHz und hört bei circa 12 kHz auf. Dieser Bereich innerhalb der Mischung wird am ehesten mit dem sogenannten Glanz und der Brillanz assoziiert und ist ideal für Klänge, welche eine sogenannte Dreidimensionalität und Leben erhalten sollen. Charakteristische Elemente wären z.B. Hall, Synth Pads, Signale von Raummikrofonen, oder verbale Artikulationen. Das Signal wird innerhalb dieses Frequenzbereichs detailreich gestaltet und zugleich auch mit den Wort Glitzer in Verbindung gebracht. (Wegerle, 2024) Allerdings ist zu beachten, dass

innerhalb dieses Bereiches, ungefähr bei 7 kHz, die Sibilanten liegen, z.B. Konsonanten wie S und P. Diese können störend wirken und müssen gegebenenfalls entschärft werden. (Schweitzer, kein Datum) Einige Audio Engineers benutzen hier analoges Equipment, um die Höhen anzuheben, ohne sie schrill klingen zu lassen. Als nächstes folgen die oberen hohen Frequenzen, welche als Luft-Frequenzen bezeichnet werden. Diese reichen von 12 kHz bis 20 kHz und somit bis zur Grenze des menschlichen Gehörs. Gleich des Subbass-Bereichs wird diese Art von Frequenzen, statt gehört zu werden, eher gefühlt. Diesem Frequenzbereich wird große Wirkung zugesprochen. Es kann mit den Luft-Frequenzen besonders dann Abhilfe geschaffen werden, wenn es innerhalb der Mischung an Qualität mangelt. (Wegerle, 2024) Allerdings ist hier Vorsicht geboten, viele Amateurmixe geben sich dadurch zu erkennen, dass dieser Effekt von Luft und Glanz übertrieben eingesetzt wird. (San Segundo, kein Datum)

Abbildung 8 - Der Luftikus EQ im Einsatz, Quelle: <https://www.bonedo.de/artikel/ikjb-luftikus-test/#:~:text=Fazit,Klang%20jedoch%20ist%20wirklich%20gut.> -

4 Die Funktionsweisen und Bauarten des Equalizers

Der Equalizer, bzw. Entzerrer oder Ausgleicher, ist, wie bereits geschildert, für die Beeinflussung von Frequenzen zuständig. (Ederhof, 2024) Mit dem Equalizer lassen sich bestimmte Frequenzbereiche abschwächen oder verstärken. (Waldecker, 2022) Um Audiomaterial anzupassen, z.B. für das Filtern von Störgeräuschen aus Audiospuren, ist dies unerlässlich. (Ederhof, 2024) Im besten Fall sind die Audiospuren, z.B. Gesangspuren, so aufgenommen, dass kein Equalizer mehr notwendig ist. (Kretschmer, 2017) Neben dem Filtern von Störgeräuschen kann der Equalizer auch kreativ für das Anheben und Absenken der Frequenzen genutzt werden. (Self, et al., 2009) Es wird allerdings empfohlen, nicht zu viel anzuheben, sondern eher Frequenzbereiche abzusenken. (Snoman, 2019) Der Equalizer ist, ebenso wie der Kompressor, ein fundamentales Werkzeug, welches häufiger zum Einsatz kommt, als jedes andere Audio-Effektgerät. (Owsinski, 2009) Gerade, wenn es darum geht die Aufnahme fetter, größer, klarer und heller klingen zu lassen, ist der Equalizer das Hauptwerkzeug für viele Audio Engineers. (Owsinski, 2007) Es existieren jedoch unterschiedliche Anwendungsbereiche für verschiedene Equalizer-Typen. Ein Beispiel ist der analoge Mastering Equalizer, welcher im Normalfall mit gerasterten Drehreglern arbeitet, um somit die Einstellungen leichter wiederherzustellen zu können. Diese erfolgen für gewöhnlich in 0,5 dB oder 1 dB Schritten. (Owsinski, 2009) Die essenziellsten Parameter eines Equalizers sind der Frequenzparameter, der Gainparameter und die Filtergüte. Welche Frequenz, oder welcher Frequenzbereich, beeinflusst werden soll, wird beim Frequenzparameter eingestellt. Die Amplitudenänderung wird in dB Schritten über den Gainparameter bestimmt, womit der ausgewählte Frequenzbereich lauter oder leiser gemacht werden kann. Die Filtergüte, auch Q-Faktor genannt, ist der letzte Parameter, welcher über die Flankensteilheit, sprich, wie groß der anzuhebende, oder abzusenkende, Bereich sein soll, entscheidet. Diese Parameter sind bei allen Equalizer-Typen gleichartig. (Segundo, kein Datum) Jedoch unterscheiden sich, zusätzlich zu den Parametern des Equalizers, auch die Bauarten. (Hörmann, 2017)

Der passive Equalizer ist einer der einfachsten und zugleich ersten Bauweisen und arbeitet mit einer Schaltung, welche mit hohem Pegelverlust verknüpft ist. Um erwähnten Pegelverlust auszugleichen, wird eine Verstärkersektion dahinter geschaltet. (Hörmann, 2017)

Abbildung 9 - Manley massive passive, ein Passiver EQ, Quelle: <https://shop.proaudiogear.de/Manley-Massive-Passive-Stereo-4-Band-Roehren-Equalizer> -

Da große Studiomischpulte platzsparend und variable Filtergüte nur mit dieser Art realisierbar sind, findet sich der aktive Equalizer meist darin wieder. (Hörmann, 2017) Um Phasenverschiebung entgegenzuwirken, wurde der linearphasige Equalizer entworfen. Dieses Prinzip arbeitet digital und beruht auf rückkopplungsfreien FIR-Filtern (Finite Impulse Response). (Hörmann, 2017) Die unbearbeitete Frequenz wird dementsprechend weiter verzögert, sodass sie mit der gleichen Phasenlage am Ende anliegt, wie das bearbeitete Signal. (Jeschke, 2016) Allerdings könnte sich der negative Effekt des Pre-Ringing bemerkbar machen, welcher sich als eine Art hörbarer Fade-In vor dem ursprünglichen Anfang des Audiosignals manifestiert. Ein hoher Rechenaufwand ist ein zusätzlicher Nachteil des linearphasigen Equalizers, welcher durch zunehmende Leistung der Computer jedoch nicht mehr relevant ist. (Hörmann, 2017) Was allerdings für Entlastung sorgt, sind DSP (digital signal processor) Interfaces, wie z.B. das Universal Audio Apollo Twin Mk2 Quad, dies kann bereits EQ's in Echtzeit zur Musikproduktion einsetzen. (Obermeir, 2027)

Abbildung 10 - Fabfilter Q3, mit der Möglichkeit des Linear Phase mode, Quelle: <https://www.fabfilter.com/products/pro-q-3-equalizer-plug-in> -

Der parametrische Equalizer ist der am häufigsten verwendete von Audio Engineers. (Hörmann, 2017) Er wird auch als der kraftvollste beschrieben. (Winner, 2018) Dieser existiert in zwei Bauarten. Eine dieser Bauweisen ist der semiparametrische Equalizer, welcher die Parameter Gain und Frequenz bietet. (Hörmann, 2017)

Mittlerweile gibt es digitale Equalizer bzw. Plug-Ins, die durch die analoge Bauweise entstehende Artefakte imitieren, um näher an den analogen Style ranzukommen. (Savage, 2014)

Abbildung 11 - Rupert Neve Design 551, ein semiparametrischer Equalizer, Quelle: <https://www.audiosteps.io/shop/produkt/rupert-neve-designs-551-inductor-eq/> -

Der vollparametrische Equalizer, welcher zu den bereits genannten Parametern darüber hinaus die Bandbreite bzw. Filtergüte bietet, ist die andere Bauart. Bei der Aussteuerung, z.B. dem Gain Parameter, ist darauf zu achten, dass es auf den Klang ankommt. Dies bedeutet, dass, solange sich die Bearbeitung zugunsten des Klangs auswirkt, auch extrem scheinende Einstellungen gerechtfertigt sind. Die Filtergüte ist, wie bereits beschrieben, für die Größe des abzusenkenden oder anzuhebenden Bereichs verantwortlich. (Hörmann, 2017) Der vollparametrische Equalizer bietet sich für das Sezieren des Audiosignals an, z.B. wenn Störgeräusche gefiltert werden sollen. (Dubsch, 2008)

Abbildung 12 – Frequency, ein vollparametrischer Equalizer, Quelle: https://steinberg.help/cubase_pro_plugin_reference/v12/de/_shared/topics/plug_ref/frequency/frequency_r.html

Denn eine niedrige Filtergüte arbeitet sehr genau und ist für das Filtern von Störgeräuschen geeignet, wohingegen sich für z.B. Anhebungen eine hohe Filtergüte eignet. (Hörmann, 2017)

Eine weitere Möglichkeit bieten die Hoch- und Tiefpass-Filter, auch Lo- und Hi-Cut genannt, welche dafür zuständig sind, einen bestimmten Frequenzbereich vollständig zu entfernen. Jedoch mit einer häufig regelbaren Flankensteilheit. (Hörmann, 2017) Ein typischer Anwendungsbereich wären Gesangsspuren. Hier ist der relevanteste Bereich zwischen 0 Hz und 80 Hz, dieser wird entfernt, da sich hier aufgenommene Störsignale befinden. (Brendel, 2017) Allerdings lassen sich auch Instrumentenspuren bearbeiten, wie z.B. eine Snare-Drum. (Dittmar, 2018) Der Hochpassfilter, bzw. der Lo-cut Filter, ist häufig schon in Mischpulten oder Kanalzügen integriert. (Dickreiter, Drittel, Hoeg, & Wöhr, 2014)

Abbildung 13 - Ein Low- und High-Cut in Cubase, Quelle: <https://gearspace.com/board/audio-student-engineering-production-question-zone/1271888-low-cut-hi-cut-low-pass-hi-pass.html> -

Der grafische Equalizer, welcher häufig im Live-Tontechnik-Bereich verwendet wird, ist eine weitere Bauart und besteht, im Gegensatz zu parametrischen EQs, aus einer fixen Anzahl an Bändern. (Hörmann, 2017) Die Bandbreite, sowie Parameter-Frequenz, sind festgelegt. Je nach Anwendung variiert die Bänder-Anzahl. Die Frequenzeinteilung des grafischen Equalizers folgt oft dem musikalischen Prinzip, z.B. in 1/3 Oktav-Schritten. Eine Alternative ist die praktische Einteilung, wobei hier Frequenzen wählbar sind, welche sehr oft bearbeitet werden müssen. Der grafische Equalizer wird, unter anderem, zum Justieren von PA-Anlagen verwendet. (Hörmann, 2017) Mit dem grafischen Equalizer kann das Signal angehoben, wie auch abgesenkt werden. (Rumsey & McCormick, 2021) Durch die Regelerstellung wird der Kurvenverlauf des grafischen Equalizers erkenntlich. Deshalb auch die Bezeichnung grafisch. (Horn, 2013)

Abbildung 14 - Klark Teknik DN370, ein grafischer Equalizer, Quelle: <https://www.klarktechnik.com/de/product.html?modelCode=0821-AAJ> –

Zwar sind die bereits erwähnten Equalizer-Typen weit verbreitet, jedoch existieren zusätzlich spezielle Equalizer-Typen und Filter. Der Notch- bzw. Kerbfilter ist einer dieser speziellen Filter-Typen, welcher besonders schmalbandig ist und die Möglichkeit bietet, ein Störsignal gezielt herauszufiltern. (Hörmann, 2017)

Der Baxandall Filter wurde in den 1950er Jahren von Peter Baxandall entwickelt und gilt als Industrie-Standard. (Ballou, 2008) Der Baxandall-Filter ist eine Variante des Shelf-Filters, welcher z.B. in Stereoanlagen verbaut wird. Im Vergleich zur Filterkurve des normalen High-Shelfs ist die des Baxandall-Filters jedoch konstant und endet nicht in einem Plateau oberhalb der Zielfrequenz, wodurch ein sehr sanfter Klang erlangt wird. Dies ist der Grund, weshalb der Baxandall-Filter vor allem im Mastering Anklang findet. (Hörmann, 2017) Eines dieser Baxandall Filter ist der Dangerous Music BAX EQ, der durch seinen Klang und seine Verarbeitung überzeugt. (Vincent, 2019)

Abbildung 15 - Dangerous Music BAX EQ, ein Baxandall-Filter, Quelle: <https://www.amazona.de/test-dangerous-music-bax-eq/> -

Der dynamische Equalizer ist eine Kombination aus Equalizer und Kompressor. Allerdings komprimiert dieser nicht dynamikabhängig, sondern filtert das Signal dynamikabhängig. Somit bietet dieser sich an, Störgeräusche zu filtern, nur wenn diese auftreten. (Hörmann, 2017) Eine analoge Variante von einem dynamischen Equalizer wäre der BSS DPR-901. (Clark, 2011) Dynamische Equalizer können viele Effekte von Multiband-Kompressoren nachahmen. (Senior, 2011)

Es bedarf Geduld, Übung, Ausdauer und eine optimale Abhörmöglichkeit, um den Equalizer zu meistern. (Hörmann, 2017) Noch dazu bedarf es ein trainiertes Gehör, um auch feine Unterschiede, wie z.B. ob etwas hell oder dünn klingt, zu erkennen. (Katz, 2002)

Abbildung 16 - Der Oxford Dynamic EQ, Quelle: <https://www.beat.de/test/equalizer-plug-sonnox-oxford-dynamic-eq-kurztest-10072368.html> -

5 Der Neve 1073 SPX und harmonische Verzerrung

Der Neve 1073 SPX ist hauptsächlich ein Mikrofonvorverstärker, der eine Equalizer-Einheit bietet. Der passive Equalizer des Neve 1073 SPX bietet einen festen High-Shelf bei 12 kHz, ein Glocken-Mittenband mit variabler Zielfrequenz und einen Low-Shelf mit einer Filtergüte von 18 dB die Oktave, welcher ebenfalls variabel ist. Wie nah das Gerät am Original ist, lässt sich anhand der Bauweise erkennen, so folgt als erstes der High-Shelf, was unüblich ist. Aber der Neve 1073 wurde ursprünglich für das Mischpult gebaut, so war links früher oben. (Klostermann, 2018) Ein wichtiger Faktor für den Sound ist die harmonische Verzerrung, dadurch können z.B. Gesangsspuren wuchtiger gemacht werden. (Bauer, 2020) Durch Verzerrung, bzw. Sättigung, wirken Signale lauter. (Mavridis, 2010) Da das Signal komprimiert und dadurch abgeschwächt wird, erhöht sich die Lautheit. (Blackmore, 2024) Die Lautheit ist eine psychoakustische Größe, welche auf das menschliche Gehör angepasst ist. (Liebl, kein Datum) Die Lautstärke hingegen spiegelt das subjektive Empfinden von Schalldruck wider. (Auer Signal GmbH, kein Datum) Die harmonischen Obertöne, bzw. harmonische Verzerrung, oder auch Sättigung genannt, entstehen durch die Bauweise des Neve 1073 SPX und seine Marinair-Überträger. Diese sind, laut Neve Ltd., auch nicht kopierbar, auch wenn dies schon häufig versucht worden ist. (AMS Neve Ltd, n.d.) Die harmonische Verzerrung von Transistoren unterscheidet sich zu der harmonischen Verzerrung der Röhre. Röhren wirken z.B. weicher für das Gehör. Der Transistor ist eher neutraler, außer es wird eine deutliche Verzerrung erzeugt, dann wirkt dieser eher schroffer und schärfer, bzw. aggressiver. (Cattarius, 2024) Der Neve 1073 SPX weicht von diesem Klangverhalten ab, dieser wird als cremig, seidig und charaktervoll beschrieben. Somit wird bereits während der Aufnahme ein Klang geschaffen, der fertig klingt. Die Equalizer-Einheit wird als musikalisch bewertet. Somit dient er eher als charakteristische Unterstützung des Audiosignals. (Klostermann, 2018) Mit Plug-Ins wird versucht, diese Art der Verzerrung zu imitieren, um einen analogen Flair zu erhalten. (Kaiser, 2016) Der Neve 1073 SPX kann auch für die Wiederaufnahme verwendet werden. Somit können Signale, die bereits aufgenommen worden sind, mit dem Neve 1073 SPX verstärkt werden. (Reiss, 2019) Somit lässt sich der Neve 1073 SPX wie ein Plug-In in die DAW hinzufügen und ins Projekt reinladen. (Steinberg, kein Datum) Für dieses Unterfangen bieten sich die Line-Eingänge an. (AMS Neve Ltd)

Auch wenn es bei dieser Bachelorarbeit hauptsächlich um die Equalizer-Einheit geht, ist es wichtig zu berücksichtigen, dass die Bauweise und damit einhergehende Obertonstruktur relevant für die Klangformung ist und dadurch in die Messung mit einfließt.

Abbildung 17 - Der Neve 1073 SPX im Betrieb, Quelle: <https://www.bonedo.de/artikel/ams-neve-1073spx-mono-preamp-eq-test/> -

6 Die Forschungsfrage und Methodik

Primär ist der Neve 1073 zwar ein Mikrofonvorverstärker, allerdings bietet dieser ebenfalls eine Equalizer-Einheit. Der Mikrofonvorverstärker basiert auf Transistoren und ist einer der am häufigsten verwendeten Mikrofonvorverstärker in den letzten 50 Jahren. (Klostermann, 2018) Der bewährte Audio Engineer Andrew Scheps ist durch die Produktionen der Künstler und Bands, wie z.B. Red Hot Chili Peppers, Limp Bizkit, Green Day, U2, Adele, Linkin Park, Kenny Loggins, Johnny Cash, Michael Jackson, Alien Ant Farm, Iggy Pop, Jay-Z, Black Sabbath, Metallica, Beyoncé, Quincy Jones und Lady Gaga bekannt. Andrew Scheps hat sich, in Zusammenarbeit mit der Firma Waves, zur Aufgabe gemacht, ein eindrucksvoll klingendes Neve 1073 Plug-In zu konstruieren. Aus der jahrelangen Nutzung der zehn Neve 1073 Einheiten in seinem Studio gewann Scheps die Erfahrungswerte für diese Entwicklung. Laut Andrew Scheps steht das Plug-In dem Original in nichts nach und klingt brillant. Gegenwärtig arbeitet Andrew Scheps nicht mehr mit analogen Geräten, stattdessen nur noch mit Plug-Ins. (Levine, 2016) Der Sound des Neve 1073 SPX wird als legendär und cremig bezeichnet. (Klostermann, 2018) Dies ist, Aussagen der Firma Neve zufolge, auf die Bauteile, z.B. den Marinair-Überträger, zurückzuführen. Die Firma merkt an, dass andere Unternehmen darin bestrebt sind, den Klang des Neve 1073 zu imitieren und zu kopieren, mit dem Original allerdings nicht mithalten können. (AMS Neve Ltd, n.d.) Der Autor stellt sich zu dieser Aussage die Frage, ob dies der Wahrheit entspricht. Klingt der originale Neve 1073 SPX wirklich subjektiv besser für Muskschaffende und Musikkonsumierende? Wird der Klang des Neve 1073 SPX im Gegensatz zum Waves Scheps 73 als klarer und wärmer bewertet? Hören Muskschaffende und Musikkonsumierende überhaupt einen Unterschied zwischen der Hardware und dem Plug-In, oder klingt es für sie Identisch? Wird der Neve 1073 SPX eher mit der Klangästhetik der modernen oder der Retro bzw. Vintage Musik assoziiert? Die Hypothese des Autors lautet, auch wenn Musikkonsumierende den Neve 1073 SPX, statt des Waves Scheps 73, subjektiv als besser klingend bewerten, werden Audio Engineers und Muskschaffende den Neve 1073 SPX, im Gegensatz zu Musikkonsumierenden, häufiger subjektiv als besser, wärmer und klarer klingend bewerten. Um zu ermitteln, ob der originale Neve 1073 SPX besser als der Waves Scheps 73 klingt, plant der Autor eine empirische Studie. Da die Musik und damit auch die Muskbearbeitung im stetigen Wandel ist, hat diese Studie eine besondere Relevanz. (Tschürtz & Schneemann, 2021) Für Audio Engineers, Mastering Engineers, Muskschaffende und Musik-Konsumierende ist es daher von Interesse, ob digitale Nachahmungen, in diesem Fall der Waves Scheps 73, den originalen Effekt-Geräten, in diesem Fall der Neve 1073 SPX, akustisch in nichts nachstehen. Diese Schlussfolgerung könnte dazu beitragen, dass Audio-Produktionen preiswerter ausfallen. Eventuelle

Unterschiede werden zu Beginn gemessen. Zuerst wird ein Experiment als Laborstudie durchgeführt, dieses ist wie folgt aufgebaut. Die erste Messung ist eine Frequenzanalyse und zeigt die Frequenzkurve, wenn der Equalizer ausgeschaltet ist, mit der Methode des Delta Peaks. Die zweite ist ebenfalls eine Frequenzanalyse und zeigt eine Frequenzkurve, allerdings mit den genutzten Einstellungen für die Hörbeispiele und erfolgt auch mit der Methode des Delta Peaks. Die dritte Messung ist eine Frequenzanalyse, wieder mit den Einstellungen für die Hörbeispiele, hier wird allerdings ein weißes Rauschen, bzw. White Noise, durch den Neve 1073 SPX und den Waves Scheps 73 geschleust. Dieses eignet sich außerordentlich, da das weiße Rauschen alle Frequenzen gleich laut enthält. (amplifon, kein Datum) Die vierte Messung ist die Messung der harmonischen Verzerrung. Bei beiden Audio-Geräten werden identische Einstellungen gewählt, diese sind die identischen Einstellungen für die Hörbeispiele. Danach werden die Frequenz-Änderungen mit der Software Plugindoctor analysiert. Mit Plugindoctor lässt sich messen, wie sich unterschiedliche Einstellungen auf den Frequenzverlauf auswirken und ob es Unterschiede zwischen dem originalen Neve 1073 SPX und der digitalen Nachahmung, den Waves Scheps 73, gibt. Wenn es welche gibt, werden diese durch jene Messung ermittelt. Danach erfolgt die fünfte Messung, eine Messung am Hörbeispiel, um Unterschiede an einer Gesangspur und somit an einer realen Situation aufzuzeigen. Die Hörbeispiele werden mit den gewählten Einstellungen bearbeitet und nach der Bearbeitung gemessen. Die Unterschiede dieser Messung werden allerdings mit dem Hofa IQ-Analyzer analysiert. Eine primäre Datenerhebung im Sinne einer quantitativen Befragung per Online-Fragebogen ist der zweite Schritt. Als erstes werden universale Fragen zur Person beantwortet. Der Fragebogen beinhaltet darüber hinaus Hörbeispiele, welche den gleichen Gesangspart mit den gleichen Einstellungen enthalten, mit dem Unterschied, dass eine Version mit dem Neve 1073 SPX und die andere mit dem Waves Scheps 73 bearbeitet wurde. Um sicherzustellen, dass die Hörbeispiele dieselben Lautstärken mit sich bringen, werden die Audiospuren auf einen festgelegten Spitzenpegel von -4 dB normalisiert. Noch dazu werden vor der Erstellung des Fragebogens die entstandenen Unterschiede, falls vorhanden, gemessen und dokumentiert. Diese Hörbeispiele werden explizit als Hörbeispiel A und Hörbeispiel B betitelt. Die teilnehmenden Personen haben keine Kenntnis darüber, welches Hörbeispiel mit welchem Audio-Gerät bearbeitet wurde. Im Anschluss nach der Wiedergabe dieser Hörbeispiele folgen Fragen bezüglich der Audio-Qualität, die es zu beurteilen gilt. Diese Fragen werden subjektiv von jeder teilnehmenden Person bewertet. Welches der Audio-Geräte in den Ohren der teilnehmenden Personen und in welchem Intensitätsgrad es besser klingt, lässt sich mit diesem Befragungsverfahren ermitteln. Die Befragung erfolgt als Stichprobe. Es werden Audio Engineers, Muskschaffende und Musik-Konsumierende

befragt. Die Gruppe der Musik-Konsumierenden erlaubt, dass prinzipiell jeder an der Befragung teilnehmen kann, der mehr als einmal im Jahr Musik hört. Deshalb sind spezielle Kenntnisse im Bereich der Audio-Bearbeitung nicht notwendig. Der Fragebogen wird auf unterschiedlichen Plattformen veröffentlicht, unter anderem im Hofa Forum und auf verschiedenen Social Media Plattformen, wie z.B. Instagram und Facebook. Der Fragebogen wird ebenfalls per E-Mail an die Triagon-Studenten versendet. Die Auswertung des Fragebogens erfolgt über Microsoft Forms und in Kreisdiagrammen, die über Microsoft Word erstellt werden.

7 Vorbereitung der Messung

Für die erste bis vierte Messung wird das Plug-In DDMF Plugindocter 2 verwendet. Dieses Plug-In wurde dafür entwickelt, um zu sehen, wie verschiedene Plug-Ins agieren. Gemessen werden z.B. harmonische Verzerrung. Die Samplerate ist bis 384 kHz wählbar. Zusätzlich bietet Plugindocter eine Screenshot-Funktion. (claudius, 2018) Auch Phasenprobleme werden vom Plug-In erkannt. Mit dem Plug-In lassen sich somit Hardware Geräte gegen Plug-Ins testen. Durch das neue Update ist Plugindocter 2 direkt in der DAW aufrufbar und nicht mehr Standalone. Nach der Messung können verschiedene Diagramme dargestellt werden, z.B. Harmonic Analysis, Linear Analysis, Hammerstein, Dynamics, Oscilloscope und Performance. (Schmahl, 2022)

Abbildung 18 - Plugindocter 2 im Einsatz, während einer Messung, Quelle: <https://www.gearnews.de/ddmf-plugindocter-2-mit-einem-plugin-plugin-effekte-analysieren-recording-vst-au-aax/> -

Für die fünfte Messung wird der Hofa IQ-Analyzer verwendet. Zusätzlich zum Analyzer bietet dieser eine Pegel-Mess-Funktion. (Scholz, 2022) Mit dem Analyzer lässt sich nicht nur der Frequenzverlauf analysieren, sondern auch Parameter wie Stereosichtung und Lautheit darstellen. (Baarß, kein Datum) Der Hofa IQ-Analyzer wird als gelungen bezeichnet und eignet sich besonders für den Vergleich von zwei Audiospuren. (Kaminski, 2020) Für die Nutzung der Verstärkung des Neve 1073 SPX ist es relevant, die Line Verstärkung zu wählen, da das Signal bereits aufgenommen worden ist. Es handelt sich hier um eine Wiederaufnahme, um das Plug-In und den Neve 1073 SPX genau miteinander vergleichen zu können. Eine Wiederaufnahme eignet sich besonders, denn dadurch lässt sich das Hörbeispiel genau vergleichen, da es sich um das gleiche Signal handelt. Eine Echtzeit-Aufnahme würde sich nicht eignen, da der Künstler nicht immer das gleiche Ergebnis erzielen kann.

Die Messung erfolgt im Tonstudio NoName Records. Der Autor ist Inhaber dieses Tonstudios.

Abbildung 19 - Der Regieraum von NoName Records, Quelle: Eigene Illustration -

Abbildung 20 - Der Aufnahmebereich von NoName Records, Quelle: Eigene Illustration -

Die optimale Nachhallzeit für ein solches Studio, bzw. so eines Regieraums, beträgt zwischen 0,2 bis 0,3 Sekunden. Die Nachhallzeit ist die Zeit, die es für den Raum benötigt, bis die Lautstärke um 60 dB abfällt. (sound on sound.recordingmagazin, 2019) Diese Nachhallzeit wird RT 60 genannt. (Boche, 2024) Diese Vorgaben erfüllt das Tonstudio und Label NoName Records und bietet somit Labor-Verhältnisse. Das Tonstudio wurde von professionellen Akustikern von Hofa-Akustik ausgemessen und die empfohlenen Akustikmodule montiert.

Abbildung 21 - Die RT60 Messkurve von Hofa für das Tonstudio von NoName Records, Quelle: Eigene Illustration

7.1 Durchführung der Messung

Vor Beginn der Messung wurde die identische Einstellung bei dem Neve 1073 SPX und dem Waves Scheps 73 gewählt. Die Einstellungen sind Line Verstärkung von 0 dB einen Highshelf bei 12 kHz um +4 dB, eine Mittenabsenkung bei 0,7 kHz um -2 dB, eine Bass Anhebung bei 110 Hz um +4 dB und einen Low-cut bei 80 Hz.

Abbildung 22 - Der Neve 1073 SPX mit den gewählten Einstellungen, Quelle: Eigene Illustration -

Hier ist anzumerken, dass es sich bei den Punkten nicht um 1 dB Schritte handelt, sondern um 2 dB Schritte. (AMS Neve Ltd)

Abbildung 23 - Der Waves Scheps 73 mit den Einstellungen, die beweisen, dass es sich um 2 dB Schritte handelt, Quelle: Eigene Illustration

Zuerst werden die Frequenzunterschiede des Neve 1073 SPX und des Waves Scheps 73 gemessen. Die erste Messung zeigt die Frequenzkurve, wenn der Equalizer ausgeschaltet ist. Die zweite Messung erfolgt per Delta-Peak-Verfahren. Dies bedeutet, dass der erste Abtastwert im Regelfall 1 ist und die anderen Abtastwerte 0. Somit ergibt sich, wenn das Signal mit einem Audio-Analyzer gemessen wird, eine gerade Linie. (Siedschlag) Somit kommen alle Veränderungen der Frequenzkurve durch die Anwendung eines Analog-Gerätes oder Plug-Ins zustande. Die dritte Messung erfolgt in dem Plug-In Modus Random, hierfür wird ein weißes Rauschen verwendet, um evtl. Veränderungen innerhalb des Frequenzverlaufs zu messen. Das weiße Rauschen eignet sich besonders, da es jede Frequenz gleich laut enthält. (amplifon, kein Datum) Die vierte Messung bezieht sich auf die Messung der harmonischen. Hierfür wurde THD (Total Harmonic Distortion) im Single Modus gewählt. (Siedschlag) Dieser Modus ist optimal für die Messung von harmonischen Obertönen. Die Frequenz, die für die Anregung der Obertöne, sprich der Grundton, gewählt worden ist, beträgt 65,3 Hz. Die fünfte Messung erfolgt an der Gesangsspur des Hörbeispiels, um Unterschiede in einer realen Situation und praktischem Nutzen aufzuzeigen. Gemessen wurde hier mit dem Hofa IQ-Analyzer.

7.2 Ergebnisse der Messung

Innerhalb der Messung ist der Frequenzverlauf des Neve 1073 SPX in grün und der des Plug-In Waves Scheps 73 in weiß gekennzeichnet. Die erste Messung zeigt den Frequenzverlauf, wenn der Equalizer ausgeschaltet ist. Hier lässt sich feststellen, dass der Neve 1073 SPX deutlich von einer geraden Linie abweicht, wenn der Equalizer ausgeschaltet ist.

Abbildung 24 - Die erste Messung, bei der die Equalizer-Einheit ausgeschaltet ist, Quelle: Eigene Illustration -

Es lässt sich bei der Frequenzkurve des Neve 1073 SPX eine Art Low-Cut beobachten. Das Signal fällt bei ca. 10 Hz ab und endet bei 5 Hz vollständig. Zusätzlich lässt sich eine Anhebung des Signals zwischen ca. 10 Hz und 20 Hz feststellen. Generell fällt das Signal bei ca. 20 Hz durchgehend leicht ab, bis 20 kHz erreicht werden. Im Höhenbereich von 5 kHz bis 20 kHz lassen sich zusätzlich Schwankungen des Signals feststellen, bis das Signal schließlich bei ca. 20 kHz abrupt abfällt. Wohingegen sich bei dem Waves Scheps 73 eine komplett gerade Linie betrachten lässt, bis auf den Abfall des Signals bei ca. 20 kHz. Die zweite Messung des Frequenzverlaufs zeigt folgenden Unterschied zwischen den beiden Kurven.

Abbildung 25 - Die zweite Frequenzmessung im Delta Modus, Quelle: Eigenen Illustration -

Die Delta-Messung ergab, dass die Frequenzkurven sich zwar stark ähneln, jedoch Unterschiede aufweisen. Wenn hier z.B. der Verlauf im hohen Frequenzspektrum ab 5 kHz betrachtet wird, fällt auf, dass die Kurve bei dem Neve 1073 SPX abgerundet ist und die des Waves Scheps 73 hingegen eher gerade verläuft.

Die dritte Messung erfolgt im Random Modus und wird mit einem weißen Rauschen gefüttert.

Abbildung 26 - Die dritte Frequenzmessung im Random Modus, Quelle: Eigene Illustration -

Hier lässt sich feststellen, dass sich bei den tiefen Frequenzen innerhalb des Frequenzverlaufs des Neve 1073 SPX noch Aktivitäten beobachten lassen, bei dem Waves Scheps 73 jedoch nicht. Es lässt sich dokumentieren, dass es viele Überschneidungen gibt, allerdings entstehen hier sichtbare Abweichungen im Bereich zwischen 50 Hz und 200 Hz. Ansonsten lassen sich im gesamten Frequenzbereich Abweichungen erkennen. Die vierte Messung zeigt die harmonische Verzerrung.

Abbildung 27 - Die vierte Messung zeigt die harmonische Verzerrung, Quelle: Eigene Illustration -

Die Messung zeigt auf, dass es grundlegende Unterschiede des Oberton-Verhaltens gibt. Der Waves Schechs 73 ist sehr berechnend innerhalb der Obertöne, so lassen sich ganz klar die harmonischen bestimmen. Bei dem Neve 1073 SPX lassen sich auch hier die eindeutigen harmonischen bestimmen, dennoch lässt sich ein ganz anderes Verhalten feststellen, das Obertonverhalten zeigt sich hier eher als fließender Übergang. Die fünfte Messung erfolgt an einem praktischen Beispiel einer Gesangspur, die für das Hörbeispiel verwendet wird. Durch den Hofa IQ-Analyzer lassen sich die Unterschiede genau darstellen. In der Farbe Weiß wird der Neve 1073 SPX dargestellt und in Rot der Waves Schechs 73.

Abbildung 28 - Die fünfte Messung in genauer Darstellung, Quelle: Eigene Illustration

Es lässt sich feststellen, dass es zu Unterschieden im Mitten- und Höhenbereich kommt. Der Neve 1073 SPX ist in den Bässen und Mitten stärker, dafür aber in den Höhen schwächer ausgeprägt. In der vereinfachten Darstellung wird der Unterschied noch deutlicher erkennbar.

Abbildung 29 - Die fünfte Messung in vereinfachter Darstellung, Quelle: Eigene Illustration –

Es lässt sich nach der Messung feststellen, dass Unterschiede zwischen dem Neve 1073 SPX und dem Waves Scheps 73 existieren.

7.3 Vorbereitung des Fragebogens

Einer der relevantesten Punkte des Fragebogens sind die Hörbeispiele. Die Hörbeispiele wurden im Tonstudio NoName Records von dem Künstler Tatky aufgenommen. Bei den Gesangsspuren handelt es sich um ein Cover des Songs Perfect des Sängers Ed Sheeran. Die Gesangsspuren wurden einer gewissen Grundbearbeitung unterzogen, um ein realistisches Szenario zu schaffen. Demnach ist die Originalspur schon gesäubert und für charakteristische Effekte vorbereitet. In diesem Fall ein Equalizer für eine charakteristische Unterstützung. Innerhalb des Hörbeispiels hören die teilnehmenden Personen erst die Originalspur, darauf folgt Hörbeispiel A und danach Hörbeispiel B. (Siehe Anhang 1) Beim Hörbeispiel A handelt es sich um die Audiospur, die mit dem Waves Scheps 73 bearbeitet worden ist. Das Hörbeispiel B wurde mit dem Neve 1073 SPX bearbeitet.

7.4 Der Fragebogen

Der offizielle Fragebogen wird mit Microsoft Forms erstellt. (Siehe Anhang 2) Der erste Teil beinhaltet allgemeine Fragen, um mehr über die befragte Person herauszufinden. Im Fragebogen soll nicht erraten werden, bei welchem Hörbeispiel es sich um den Neve 1073 SPX handelt, damit die teilnehmenden Personen sich auf die Audioqualität konzentrieren. Die Frage acht ist eine Ausschlussfrage. Sollten die teilnehmenden Personen diese Frage nicht mit Ja beantworten, werden die Antworten aussortiert.

7.5 Ergebnisse des Fragebogens

Der Fragebogen wird mit Microsoft Forms ausgewertet. (siehe Anhang 3) Die Prozentangaben werden vom Programm errechnet, durch Rundungen kann es passieren, dass sich manche Prozentwerte nicht auf genau 100% summieren. Um sich auf Fragen genauer zu beziehen, werden zusätzlich Diagramme mit Microsoft Word erstellt. Der Fragebogen wurde insgesamt von 122 Leuten beantwortet und hatte eine durchschnittliche Laufzeit von neun Minuten und drei Sekunden. Sieben Leute scheiden durch die Beantwortung der Frage Nummer acht aus. In dieser Frage geht es darum, ob sich die teilnehmenden Personen im gewohnten Raum befinden, oder ihre gewohnten Kopfhörer aufhaben. Dies ist wichtig, damit die Hörbeispiele mit gewohnten Mitteln einschätzbar sind.

8. Für den weiteren Teil möchte ich Sie bitten, sich an einen ruhigen und akustisch bekannten Raum zurückzuziehen und sich die Hörbeispiele mit den gewohnten Abhörmöglichkeiten oder Kopfhörern anzuhören.

Sind Sie im genannten Raum mit den gewohnten Abhörmöglichkeiten und bereit für die Hörbeispiele?

[Weitere Details](#)

Abbildung 30 – Ergebnis von Frage 8 des Fragebogens, welches zeigt, dass 7 Personen ausscheiden, Quelle: Eigene Illustration

Nach Aussortierung dieser Antworten sind es genau 115 Personen, deren Antworten für die Hörbeispiele zulässig sind.

8. Für den weiteren Teil möchte ich Sie bitten, sich an einen ruhigen und akustisch bekannten Raum zurückzuziehen und sich die Hörbeispiele mit den gewohnten Abhörmöglichkeiten oder Kopfhörern anzuhören.

Sind Sie im genannten Raum mit den gewohnten Abhörmöglichkeiten und bereit für die Hörbeispiele?

[Weitere Details](#)

Abbildung 31 - Nach Frage 8 wurden die Antworten bereinigt, damit alle Antworten verwendbar sind. Quelle: Eigene Illustration

Somit ergibt sich folgende Verteilung der teilnehmenden Personen, wobei sich 45 als weiblich einordnen, 68 als männlich und 2 als divers. Somit sind 1% divers, 39% weiblich und 59% männlich.

1. Welchem Geschlecht ordnen Sie sich zu ?

[Weitere Details](#) [Einblicke](#)

● Weiblich	45
● Männlich	68
● Divers	2

Abbildung 32 - Die 1. Frage klärt, welchem Geschlecht sich die teilnehmenden Personen zuordnen, Quelle: Eigene Illustration

Die teilnehmenden Personen sind im Altersbereich von 13 bis 79 Jahre. Somit sind die meisten Altersklassen vertreten. Die häufigsten Teilnehmer sind zwischen 20 und 29 Jahre alt. Dies macht einen Anteil von 47% aus. Danach folgt der Bereich zwischen 30 und 39 Jahre mit 26%, 13 bis 19 Jahre mit 11%, 40 bis 49 Jahre und 50 bis 59 Jahre mit jeweils 6% und 70 bis 79 Jahre mit 1%.

2. Wie alt sind Sie?

[Weitere Details](#) [Einblicke](#)

● 13-19 Jahre	13
● 20-29 Jahre	55
● 30-39 Jahre	30
● 40-49 Jahre	8
● 50-59 Jahre	7
● 60-69 Jahre	0
● 70-79 Jahre	2
● 80-89 Jahre	0

Abbildung 33 - Frage 2 ist für die Einteilung in Altersklassen notwendig, Quelle: Eigene Illustration

Die nächste Frage klärt, in welcher Beziehung die teilnehmenden Personen zur Musik stehen, dadurch lassen sich die Erfahrungswerte der Personen besser einschätzen. Denn jemand, der auch beruflich mit Musik zu tun hat, besitzt ein trainiertes Gehör und hört analytischer als Menschen, die Musik konsumieren. Unter den teilnehmenden Personen befinden sich 20 muskschaffende Personen, 9 Audio Engineers und 86 musikkonsumierende Personen.

Die größte Gruppe der musikkonsumierenden Personen hat einen Anteil von 74%. Die Gruppe der musikschaftenden Personen macht einen Anteil von 17% aus und die Audio Engineers 7%.

3. In welcher Beziehung stehen Sie zur Musik?

[Weitere Details](#)

[Einblicke](#)

- Ich bin eine musikschaftende Pe... 20
- Ich bin Audio Engineer 9
- Ich bin eine Musikkonsumieren... 86

Abbildung 34 - Die 3. Frage klärt die Beziehung zur Musik der Teilnehmer, Quelle: Eigene Illustration

Die vierte Frage ist relevant für das Hörverhalten der teilnehmenden Personen. 96 von ihnen hören jeden Tag Musik, dies macht einen Anteil von 83% aus. 17 der Personen häufiger in der Woche, dies macht 14% aus. Die Personen, die nur ein paar mal im Monat Musik hören, machen einen Anteil von 1% aus, in Zahlen ergibt dies 2 teilnehmende Personen.

4. Wie oft hören Sie Musik?

[Weitere Details](#)

[Einblicke](#)

- Jeden Tag 96
- Häufiger in der Woche 17
- Nur ein paar mal im Monat 2

Abbildung 35 - Wie oft Musik unter den teilnehmenden Personen gehört wird, Quelle: Eigene Illustration -

Frage fünf zielt darauf ab, zu erfahren, mit welcher Abhörmöglichkeit die teilnehmenden Personen arbeiten. Den größten Anteil machen die Personen aus, welche mit In-Ear-Kopfhörern abhören, dies sind 34 Personen, das macht einen Anteil von 29% aus. Ansonsten sind zahlreiche Abhörmöglichkeiten vertreten, wie die Auto-Anlage mit 17%, Bluetooth-Boxen mit 15% und Over-Ear-Kopfhörer mit 14%. Kleinere Anteile sind z.B. die Gruppe derer, welche mit Smartphone-Lautsprechern Musik abhören, diese machen einen Anteil von 2% aus. Auch die Personen, die mit Studioboxen, bzw. Abhörmonitoren, abgehört haben, sind im Verhältnis mit einem Anteil von 4% gering.

5. Womit hören Sie am meisten Musik?

Abbildung 36 - Womit die teilnehmenden Personen am meisten Musik hören, Quelle: Eigene Illustration -

Die nächste Frage klärt auf, ob der Raum, in dem für gewöhnlich Musik konsumiert wird, akustisch optimiert ist. 86 der Personen antworteten mit nein, dies macht einen Anteil von 74% aus. Nur 25%, bzw. 29 Personen, antworteten mit ja.

6. Ist die Umgebung, in der Sie Musik konsumieren, akustisch optimiert?

Abbildung 37 - Frage 6 hinterfragt die akustische Optimierung der teilnehmenden Personen, Quelle: Eigene Illustration -

Frage sieben ist für die weitere Einschätzung der teilnehmenden Personen gedacht. 107 der Personen würden sich als musikliebend beschreiben, das ist ein Anteil von 93%. 8 Personen würden sich nicht als musikliebend beschreiben und antwortete mit nein, dies ist ein Anteil von 6%

7. Würden Sie sich als Musikliebend beschreiben?

[Weitere Details](#)

[Einblicke](#)

● Ja 107

● Nein 8

Abbildung 38 - Frage 7 hinterfragt, ob sich die teilnehmenden Personen als musikliebend einschätzen, Quelle: Eigene Illustration –

Frage acht wurde bereits geklärt, dementsprechend folgt die Frage neun. Diese Frage geht das erste Mal auf die Hörbeispiele ein. Hier gilt es, herauszufinden, welches der Hörbeispiele lauter für die teilnehmenden Personen klingt. Hier wurde wie folgt abgestimmt, A wirkt extrem lauter mit 4,3%, A wirkt deutlich lauter mit 9,6%, A wirkt eine Nuance lauter mit 25,2%, A und B wirken gleich laut mit 30,4%, B wirkt eine Nuance lauter mit 23,5%, B wirkt deutlich lauter mit 5,2%, B wirkt extrem lauter mit 1,7%. Somit ergeben sich folgende Anteile, auf 39,1% der teilnehmenden Personen wirkt Hörbeispiel A lauter, auf 30,4% der Personen wirkt Hörbeispiel B lauter.

9. Welches der Hörbeispiele wirkt lauter auf Sie?

[Weitere Details](#)

■ 3 Hörbeispiel A: wirkt extrem lauter ■ 2 Hörbeispiel A: wirkt deutlich lauter ■ 1 Hörbeispiel A: wirkt eine Nuance lauter ■ 0 Hörbeispiel A und B: wirken gleich laut
 ■ 1 Hörbeispiel B: wirkt eine Nuance lauter ■ 2 Hörbeispiel B: wirkt deutlich lauter ■ 3 Hörbeispiel B: wirkt extrem lauter

Welches der Hörbeispiele wirkt lauter auf Sie?

Abbildung 39 - Frage 9 dient zur Aufklärung, welches Hörbeispiel für die teilnehmenden Personen lauter wirkt, Quelle: Eigene Illustration -

Die nächste Frage beschäftigt sich mit der generellen Audioqualität. Die teilnehmenden Personen werden befragt, welches Hörbeispiel für sie subjektiv besser klingt. Dabei ergab sich, A klingt extrem besser mit 0,9%, A klingt deutlich besser mit 15,7%, A klingt eine Nuance besser mit 16,5%, A und B klingen gleich mit 17,4%, B klingt eine Nuance besser mit 27,8%, B klingt deutlich besser mit 20%, B klingt extrem besser mit 1,7%. Somit stimmten 49,5% der Personen ab, dass Hörbeispiel B besser klingt, 33,1% der Personen stimmten dafür, dass Hörbeispiel A besser klingt.

10. Welches Hörbeispiel klingt für Sie im Allgemeinen besser?

[Weitere Details](#)

■ 3 Hörbeispiel A: klingt extrem besser
 ■ 2 Hörbeispiel A: klingt deutlich besser
 ■ 1 Hörbeispiel A: klingt eine Nuance besser
 ■ 0 Hörbeispiel A und B: klingen gleich
■ 1 Hörbeispiel B: klingt eine Nuance besser
 ■ 2 Hörbeispiel B: klingt deutlich besser
 ■ 3 Hörbeispiel B: klingt extrem besser

Abbildung 40 - Bei der Frage 10 müssen die teilnehmenden Personen einordnen, welches Hörbeispiel für sie besser klingt, Quelle: Eigene Illustration -

Die Frage elf beschäftigt sich damit, welches Hörbeispiel für die teilnehmenden Personen wärmer klingt. Die Frage hat folgendes ergeben, A klingt extrem wärmer mit 1,7%, A klingt deutlich wärmer mit 11,3%, A klingt eine Nuance wärmer mit 18,3%, A und B klingen gleich mit 22,6%, B klingt eine Nuance wärmer mit 20%, B klingt deutlich wärmer mit 21,7%, B klingt extrem wärmer mit 4,3%. Somit stimmten 46% der Personen dafür ab, dass Hörbeispiel B wärmer klingt. 31,3% der Personen haben dafür gestimmt, dass Hörbeispiel A wärmer klingt.

11. Welches Hörbeispiel klingt für Sie wärmer?

[Weitere Details](#)

■ 3 Hörbeispiel A : klingt extrem besser
 ■ 2 Hörbeispiel A: klingt deutlich wärmer
 ■ 1 Hörbeispiel A: klingt eine Nuance wärmer
 ■ 0 Hörbeispiel A und B: klingen gleich
■ 1 Hörbeispiel B: klingt eine Nuance wärmer
 ■ 2 Hörbeispiel B: klingt deutlich wärmer
 ■ 3 Hörbeispiel B : klingt extrem besser

Abbildung 41 - Frage 11 wurde gestellt, um herauszufinden, welches Hörbeispiel die teilnehmenden Personen als wärmer einstufen, Quelle; Eigene Illustration -

Die nächste Frage beschäftigt sich mit der Klarheit der Hörbeispiele. Die teilnehmenden Personen sollen einordnen, welches Hörbeispiel für sie klarer klingt. Es kam zu folgenden Ergebnissen, A klingt extrem klarer mit 0,9%, A klingt deutlich klarer mit 17,4%, A klingt eine Nuance klarer mit 21,7%, A und B klingen gleich mit 19,1%, B klingt eine Nuance klarer mit 19,1%, B klingt deutlich klarer mit 19,1%, B klingt extrem klarer mit 2,6%. Somit haben 40,8% der Personen dafür gestimmt, dass B klarer klingt, 40% der Personen haben dafür gestimmt, dass A klarer klingt.

12. Welches Hörbeispiel klingt insgesamt für Sie klarer?

[Weitere Details](#)

■ 3 Hörbeispiel A: klingt extrem besser
 ■ 2 Hörbeispiel A: klingt deutlich klarer
 ■ 1 Hörbeispiel A: klingt eine Nuance klarer
 ■ 0 Hörbeispiel A und B: klingen gleich
■ 1 Hörbeispiel B: klingt eine Nuance klarer
 ■ 2 Hörbeispiel B: klingt deutlich klarer
 ■ 3 Hörbeispiel B: klingt extrem besser

Abbildung 42 - Die 12. Frage beschäftigt sich damit, welches Hörbeispiel für die teilnehmenden Personen als klarer eingestuft wird, Quelle: Eigene Illustrationen -

Bei der Frage dreizehn geht es darum, herauszufinden, welches Hörbeispiel die teilnehmenden Personen eher mit moderner Musik assoziieren. Es kam zu folgenden Ergebnis, A klingt extrem mehr nach moderner Musik mit 0%, A klingt deutlich mehr nach moderner Musik mit 8,7%, A klingt eine Nuance mehr nach moderner Musik mit 21,7%, A und B klingen gleich mit 31,3%, B klingt eine Nuance mehr nach moderner Musik mit 18,3%, B klingt deutlich mehr nach moderner Musik mit 13,9%, B klingt extrem mehr nach moderner Musik mit 6,1%. Somit liegt der Anteil der Personen, welche Hörbeispiel B eher mit moderner Musik assoziieren, bei 38,3%, bei Hörbeispiel A sind es hingegen 30,4%.

13. Welches Hörbeispiel verbinden Sie eher mit moderner Musik?

[Weitere Details](#)

■ 3 Hörbeispiel A: klingt extrem mehr nach moderner Musik
 ■ 2 Hörbeispiel A: klingt deutlich mehr nach moderner Musik
 ■ 1 Hörbeispiel A: klingt eine Nuance mehr nach moderner Musik
■ 0 Hörbeispiel A und B: klingen gleich
 ■ 1 Hörbeispiel B: klingt eine Nuance mehr nach moderner Musik
 ■ 2 Hörbeispiel B: klingt deutlich mehr nach moderner Musik
■ 3 Hörbeispiel B: klingt extrem mehr nach moderner Musik

Abbildung 43 - Innerhalb der Frage 13 geht es darum, herauszufinden, welches Hörbeispiel die teilnehmenden Personen als klarer klingend einstufen, Quelle: Eigene Illustration -

In der letzten Frage des Online-Fragebogens geht es darum, welches Hörbeispiel die teilnehmenden Personen eher mit Retro, bzw. Vintage Sound, assoziieren. Die Antworten ergaben folgendes, A klingt extrem mehr nach Retro mit 0%, A klingt deutlich mehr nach Retro mit 12,2%, A klingt eine Nuance mehr nach Retro mit 26,1%, A und B klingen gleich mit 27%, B klingt eine Nuance mehr nach Retro mit 14,8%, B klingt deutlich mehr nach Retro mit 14,8%, B klingt extrem mehr nach Retro mit 5,2%. Somit haben 38,3% der Personen für Hörbeispiel A gestimmt und 34,8% für Hörbeispiel B.

14. Welches Hörbeispiel klingt für Sie mehr nach Retro bzw. Vintage?

[Weitere Details](#)

- 3 Hörbeispiel A: klingt extrem mehr nach Retro
- 2 Hörbeispiel A: klingt deutlich mehr nach Retro
- 1 Hörbeispiel A klingt eine Nuance mehr nach Retro
- 0 Hörbeispiel A und B: klingen gleich
- 1 Hörbeispiel B klingt eine Nuance mehr nach Retro
- 2 Hörbeispiel B: klingt deutlich mehr nach Retro
- 3 Hörbeispiel B: klingt extrem mehr nach Retro

Welches Hörbeispiel klingt für Sie mehr nach Retro bzw. Vintage?

Abbildung 44 - Frage 14 zeigt auf, welches Hörbeispiel mehr nach Retro klingt, Quelle: Eigene Illustration -

Die Hypothese des Autors lautet, auch wenn Musikkonsumierende den Neve 1073 SPX, statt des Waves Scheps 73, subjektiv als besser klingend bewerten, werden Audio Engineers und Musikschafter den Neve 1073 SPX, im Gegensatz zu Musikkonsumierenden, häufiger subjektiv als besser, wärmer und klarer klingend bewerten.

Um das zu ermitteln, müssen die Ergebnisse in die verschiedenen Personengruppen eingeteilt werden, die Gruppe der Musikkonsumierenden und die Gruppe der Musikschaaffenden und Audio Engineers. Für die Auswertung und Erstellung der Diagramme wird die Excel-Tabelle, welche die Antworten des Fragebogens enthält, verwendet. (Siehe Anhang 4) Die Gruppe der Musikkonsumierenden hat eine Größe von 86 Teilnehmer, die Gruppe der Musikschaaffenden und Audio Engineers hat 29 Teilnehmer.

Abbildung 45 - Das Kreisdiagramm zeigt auf, wie die Gruppe der Musikschaaffenden und Audio Engineers die Hörbeispiele aufgrund der Akustik einordnet, Quelle: Eigene Illustration –

Aus dieser Gruppe finden 55%, dass Hörbeispiel B besser klingt. 41% finden, dass Hörbeispiel A besser klingt und 4% finden, dass beides identisch klingt. Bei der Gruppe der Musikkonsumierenden sieht es wie folgt aus, 48% finden, dass Hörbeispiel B besser klingt, 30% finden, dass Hörbeispiel A besser klingt, 22% finden, dass A und B identisch klingen.

Abbildung 46 - Das Kreisdiagramm zeigt auf, wie die Gruppe der Musikkonsumierenden die Hörbeispiele aufgrund der Akustik einordnet, Quelle: Eigene Illustration –

Die nächste Frage beschäftigt sich damit, wie die unterschiedlichen Gruppen die Lautstärke bewerten. Denn das Gehör empfindet lauter als besser. (Ederhof, 2016)

Abbildung 47 - Das Kreisdiagramm zeigt auf, wie die Gruppe der Muskschaffenden und Audio Engineers die Hörbeispiele aufgrund der Lautheit einordnet, Quelle: Eigene Illustration -

Die Gruppe der Muskschaffenden und Audio Engineers findet, dass das Hörbeispiel B lauter wirkt als Hörbeispiel A, dieser Anteil macht 52% aus. Bei der Gruppe der Musikkonsumierenden wird Hörbeispiel A als lauter wirkend beschrieben, mit einem Anteil von 44%.

Abbildung 48 - Das Kreisdiagramm zeigt auf, wie die Gruppe der Musikkonsumierenden die Hörbeispiele aufgrund der Lautheit einordnet, Quelle: Eigene Illustration -

Ein weiterer Punkt der Hypothese ist die Einordnung der Wärme.

Abbildung 49 - Das Kreisdiagramm zeigt auf, wie die Gruppe der Muskschaffenden und Audio Engineers die Hörbeispiele aufgrund der Wärme einordnet, Quelle: Eigene Illustration –

Die Gruppe der Muskschaffenden und Audio Engineers empfindet den Klang des Hörbeispiel B zu einem Anteil von 62% wärmer, wohingegen die Gruppe der Musikkonsumierenden Hörbeispiel B zu einem Anteil von 41% als wärmer empfindet.

Abbildung 50 - Das Kreisdiagramm zeigt auf, wie die Gruppe der Musikkonsumierenden die Hörbeispiele aufgrund der Wärme einordnet, Quelle: Eigene Illustration -

Der letzte Punkt, den es für die Hypothese zu überprüfen gilt, ist die Bewertung der verschiedenen Gruppen bezüglich der Klarheit des Audiomaterials.

Abbildung 51 – Das Kreisdiagramm zeigt auf, wie die Gruppe der Muskschaffenden und Audio Engineers die Hörbeispiele aufgrund der Klarheit einordnet, Quelle: Eigene Illustration –

55% der Gruppe der Muskschaffenden und Audio Engineers empfinden das Hörbeispiel A als klarer, wohingegen die Gruppe der Musikkonsumierenden zu einem Anteil von 44% Hörbeispiel B als klarer empfinden.

Abbildung 52 – Das Kreisdiagramm zeigt auf, wie die Gruppe der Musikkonsumierenden die Hörbeispiele aufgrund der Klarheit einordnet, Quelle: Eigene Illustration –

Dennoch gibt es Punkte, die für die Auswertung beachtet werden müssen, z.B. das bessere Equipment. Bessere Abhörmöglichkeiten bieten die Möglichkeit, Audiosignale hochauflösender darzustellen. Zum besseren Equipment zählen Kopfhörer, die für Musikproduktionen ausgelegt sind und Studio-Boxen, bzw. Abhörmonitore. 11 der teilnehmenden Personen haben derartiges Equipment und hören damit regelmäßig Audiosignale ab, davon 1 unter den Musikkonsumierenden und 10 unter den Musikschaaffenden und Audio Engineers.

Abbildung 53 - Das Kreisdiagramm zeigt die Verteilung des hochwertigen Equipments unter den teilnehmenden Personen, Quelle: Eigene Illustration –

Ein weiterer Punkt ist, wie oft die teilnehmenden Personen Musik hören. Die Gruppe der Musikschaaffenden und Audio Engineers hört zu 86% jeden Tag Musik.

Abbildung 54 – Das Kreisdiagramm zeigt, wie oft Musikschaaffende und Audio Engineers Musik hören, Quelle: Eigene Illustration –

Die Gruppe der Musikschaaffenden hört hingegen nur zu 80% jeden Tag Musik.

Abbildung 55 - Das Kreisdiagramm zeigt, wie oft Musikkonsumierende Musik hören, Quelle: Eigene Illustration

8 Diskussion

Wenn Emulationen, wie der Waves Scheps 73, dem originalen Neve 1073 SPX klanglich in nichts nachstehen, dann entzieht dies der Hardware die Berechtigung. Es gilt, herauszufinden, ob Unterschiede zwischen dem Neve 1073 SPX und dem Waves Scheps 73 bestehen und, falls es welche gibt, diese zu ermitteln. Die Erwartungen wurden zum Teil bestätigt, die Hypothese lautete, auch wenn Musikkonsumierende den Neve 1073 SPX subjektiv als besser klingend bewerten, werden Audio Engineers und Musikschafter den Neve 1073 SPX, im Gegensatz zu Musikkonsumierende, häufiger subjektiv als besser, wärmer und klarer klingend bewerten. Hier geht es um insgesamt vier Segmente. Dass Musikkonsumenten den Neve 1073 SPX subjektiv als besser klingend bewerten. Außerdem bewerten Musikschafter und Audio Engineers, häufiger als Musikkonsumenten, den Neve 1073 SPX subjektiv als besser klingend. Zusätzlich bewerten Musikschafter und Audio Engineers den Klang des Neve 1073 SPX häufiger als wärmer und dass Musikschafter und Audio Engineers den Neve 1073 SPX, im Gegensatz zu Musikkonsumierende, häufiger als klarer klingend bewerten. Die Umfrage hat ergeben, dass 48% der Musikkonsumierenden und Audio Engineers den Neve 1073 SPX als besser klingend bewerten, wohingegen 55% der Musikschafter und Audio Engineers den Neve 1073 als besser klingend bewerten. Zu beachten gilt es auch, dass 22% der Musikkonsumierenden finden, dass beide Geräte, bzw. die Hörbeispiele, identisch klingen. Dieser Anteil liegt bei den Musikschafter und Audio Engineers bei 4%. Damit bestätigt sich der erste und zweite Teil der Hypothese. Aus der Gruppe der Musikschafter und Audio Engineers finden 62%, dass der Neve 1073 SPX wärmer klingt. Die Gruppe der Musikkonsumierenden empfindet den Neve 1073 SPX ebenfalls als wärmer, allerdings mit 41%. Hier lässt sich feststellen, dass der Anteil, für den beide Hörbeispiele gleich klangen, aus der Gruppe der Musikkonsumierenden bei 27% liegt. Somit ist der Anteil deutlich höher als der der Gruppe der Musikschafter und Audio Engineers, denn hier liegt der Anteil bei 10%. Somit ist auch der dritte Teil der Hypothese bestätigt. Das lässt sich wie folgt erklären, der Neve 1073 SPX besitzt mehr Bässe und Mitten und wird somit als wärmer wahrgenommen. Noch dazu kommt die klangliche Wärme, welche laut Neve Ltd. durch die Bauweise zustande kommt. Die Marinair-Überträger sind einzigartig und laut Neve Ltd. nicht kopierbar. (AMS Neve Ltd, n.d.) 52% der Musikschafter und Audio Engineers finden, dass der Neve 1073 SPX lauter wirkt. 44% der Musikschafter finden allerdings, dass der Waves Scheps 73 lauter wirkt. Da das Gehör des Menschen für die Sprache ausgelegt ist, ist dieses im Bereich zwischen 200 Hz und 4000 Hz besonders empfindlich. Dies fällt genau in den Bereich, in dem der Neve 1073 SPX stärker ausgeprägt ist. Zusätzlich wirkt ein gesättigtes Signal generell lauter. (Mavridis, 2010) Der vierte Teil der Hypothese bezieht sich auf die Klarheit, hier

empfinden Musikschafter und Audio Engineers zu 55%, dass der Waves Scheps 73 klarer klingt. 44% der Musikkonsumierenden finden, dass der Neve 1073 SPX klarer klingt. Somit lässt sich der vierte Teil der Hypothese nicht bestätigen. Das lässt sich wie folgt erklären. Musikschafter und Audio Engineers hören das heraus, was bereits in Kapitel 7.2, Abbildung 29 dargestellt wird. Der Neve 1073 SPX zeigt weniger Höhen auf, dieser Frequenzbereich wird mit der Brillanz, oder auch Klarheit, assoziiert. Zusätzlich wirkt durch digitale Bearbeitungen der Sound zu perfekt und dadurch nicht so voll. (Jones, 2022) Außerdem stellte sich bei der Umfrage heraus, dass Musikkonsumierende den Unterschied zwischen den Hörbeispielen häufiger nicht erkennen und es für sie identisch klingt. Es ist relevant zu beachten, dass Musikschafter zwar besseres Equipment besitzen, aber auch mehr Musik hören und auch bearbeiten und dementsprechend ein geschultes Gehör besitzen. Die Beschränkung der Forschung sieht wie folgt aus, die Gruppen waren nicht genau gleich groß, was daran liegt, dass trotz Werbemaßnahmen für die Umfrage nicht viele Teilnehmer zu finden waren, die in der Branche tätig sind, dementsprechend wurden alle zur Verfügung stehende Mittel verwendet, um die Forschung so präzise wie möglich durchzuführen. Noch dazu sind die EQ-Regler des Neve 1073 SPX nicht gerastert, somit hat jeder Neve 1073 SPX Spielraum und kann nie identisch verglichen werden, hier kommt es durch die Bauweise immer zu Abweichungen, die sich anders nicht prüfen lassen. Zusätzlich könnte erforscht werden, ob akustische Behandlungen zur Beeinflussung des Ergebnisses führen. Es könnte ebenfalls geprüft werden, ob Musikkonsumierende mit besserem Equipment zu gleichen Einschätzungen kommen würden. Zusätzlich könnte sich nicht nur auf Gesangsspuren festlegen werden, sondern auch die Auswirkung der Bearbeitung auf Instrumentalspuren könnte erforscht werden.

9 Conclusio

Der Equalizer, in dem Fall der Neve 1073 SPX, ist als Hardware-Gerät in der Regel ein kostenintensives Werkzeug. Durch die Digitalisierungen gibt es bereits kostengünstige Emulationen, in dem Fall den Waves Scheps 73, die nur einen Bruchteil des Originals kosten. Wenn der Neve 1073 SPX für Musikkonsumierende, Musikschafter und Audio Engineers genau wie der Waves Scheps 73 klingt, gibt es keinen Grund mehr, diese zu kaufen und im Studio zu verwenden. Das Ziel der Bachelorarbeit war es, zu einem herauszufinden, ob Musikkonsumierende den Neve 1073 SPX als besser klingend bewerten und ob der Neve 1073 SPX, statt des Waves Scheps 73, häufiger von Musikschaftern und Audio Engineers, im Gegensatz zu Musikkonsumierenden, als besser, wärmer und klarer klingend bewertet wird. Das Ergebnis der quantitativen Umfrage zeigt, dass dies zum Teil richtig ist. Der Neve 1073 SPX wird von Musikkonsumierenden als subjektiv besser klingend bewertet. Zusätzlich bewerten Musikschafter und Audio Engineers den Neve 1073 SPX häufiger als subjektiv besser und wärmer als Musikkonsumierende. Musikschafter und Audio Engineers bewerten den Neve 1073 SPX nicht häufiger mit der Eigenschaft klarer als Musikkonsumierende. Innerhalb des Experiments als Laborstudie in Form einer Messung des Frequenzverlaufs und Obertonverhaltens lässt sich feststellen, dass sich der Frequenzverlauf des Neve 1073 SPX und des Waves Scheps 73 unterscheiden, der Neve 1073 SPX ist ausgeprägter in den Bässen und Mitten. Der Waves Scheps 73 ist allerdings ausgeprägter in den Höhen. Es kommt ebenfalls zu Unterschieden bei den Obertönen. Generell lässt sich festhalten, dass Musikschafter und Audio Engineers, genau wie Musikkonsumierende, den Neve 1073 SPX als besser klingend einordnen. Ein Faktor, warum dies so wahrgenommen wird, ist die Erzeugung der harmonischen Obertöne des Neve 1073 SPX, diese sind nicht kopierbar und somit einzigartig. Somit ist der Sinn des Analog-Geräts Neve 1073 SPX gegeben, denn er führt zu einer akustischen Aufwertung des Audiomaterials, in diesem Fall zur Aufwertung der Gesangspur. Die akustische Aufwertung lässt sich durch die Messung des Frequenzverlaufs und Obertonverhaltens und der Umfrage belegen. Somit steht fest, dass der Neve 1073 SPX historisch gesehen ein wichtiger Teil für die Audiobranche und weiterhin aus der Musikszene nicht mehr wegzudenken ist. Dennoch ist anzuerkennen, dass viele teilnehmende Personen den Unterschied nicht hören konnten und dass der Waves Scheps 73, obwohl er 19,90€ kostet, klanglich nah am Original ist. Diese Studie lässt sich mit weiteren Geräten aus der Audiobranche weiterführen. Es könnte z.B. Hardware aus dem Bereich der Dynamikveränderung geprüft werden. Gute Möglichkeiten bieten hier optische Kompressoren, wie z.B. der Teletronix LA-2A, dieser könnte mit der Plug-In Variante Waves CLA-2A verglichen werden. Zusätzlich könnte geprüft werden, ob es Unterschiede

durch die Bauweise gibt, wie z.B. den Fotowiederständen. Obwohl der Neve 1073 SPX als Industriestandard gilt, hat dieser wenig akademische Aufmerksamkeit erlangt. Diese Bachelorarbeit kann somit verwendet werden, um weitere Forschung in diesem Bereich zu betreiben.

Literaturverzeichnis

- (kein Datum). Von [www.emastered.com](https://emastered.com/de/blog/audio-saturation): <https://emastered.com/de/blog/audio-saturation> abgerufen
- amplifon. (kein Datum). *Was ist weißes Rauschen und warum hilft es beim Einschlafen?* Abgerufen am 30. August 2024 von www.amplifon.com: [https://www.amplifon.com/de/amplifon-blog/weisses-rauschen#:~:text=Wei%C3%9Fes%20Rauschen%20\(auch%20%E2%80%9EWhite%20Noise,abgeschirmt%20und%20Umgebungs%20Ger%C3%A4usche%20unterdr%C3%BCckt](https://www.amplifon.com/de/amplifon-blog/weisses-rauschen#:~:text=Wei%C3%9Fes%20Rauschen%20(auch%20%E2%80%9EWhite%20Noise,abgeschirmt%20und%20Umgebungs%20Ger%C3%A4usche%20unterdr%C3%BCckt).
- AMS Neve Ltd. (kein Datum). *1073 SPX Single Microphone Preampfier & EQ User Manual*. Abgerufen am 15. September 2024 von www.ams-neve.com: https://www.ams-neve.com/wp-content/uploads/2021/08/1073spx_1.1_user_manual.pdf
- AMS Neve Ltd. (n.d.). *The History of the 1073*. Retrieved August 30, 2024, from www.ams-neve.com: <https://www.ams-neve.com/soles/history-of-1073/>
- Auer Signal GmbH. (kein Datum). *Alles über Lautstärke*. Abgerufen am 08. Oktober 2024 von www.auersignal.com: https://www.auersignal.com/de/technische-informationen/akustische-signalgerate/alles-uber-lautstarke/#Was_ist_Lautst%C3%A4rke
- Baarß, F. (kein Datum). *HOFA IQ-Analyser V2 Standalone Frequenzanalyse, auch Netzwerk-gespeist*. Abgerufen am 17. September 2024 von www.delamar.de: <https://www.delamar.de/musiksoftware/hofa-iq-analyser-v2-standalone-30626/>
- Ballou, G. (2008). *Handbook for Sound Engineers*. Burlington: Elsevier Inc.
- Bauer, A. (26. Juni 2020). *Ams Neve 1073 OPX*. Abgerufen am 15. September 2024 von www.amazona.de: <https://www.amazona.de/test-ams-neve-1073-opx-8-kanal-mikrofonvorverstaerker/>
- Blackmore, J. (29. Februar 2024). *Audio-Sättigung: Was sie ist und wie sie Ihren Mix verbessern kann*. Abgerufen am 08. Oktober 2024 von [www.emastered.com](https://emastered.com): <https://emastered.com/de/blog/audio-saturation>
- Boche, C. (09. August 2024). *Besser mischen bei schlechter Raumakustik*. Abgerufen am 15. September 2024 von www.bonedo.de: <https://www.bonedo.de/artikel/besser-mischen-bei-schlechter-raumakustik/>
- Brendel, M. (2017). *Rap Mixing Formel*. Deutschland: Amazon Publishing.
- Brockmann, T. (30. August 2021). *TEST: TEGELER AUDIO CRÈME RC, VCA-KOMPRESSOR UND EQUALIZER*. Abgerufen am 16. August 2024 von www.amazona.de: <https://www.amazona.de/test-tegeler-audio-creme-rc-vca-kompressor-und-equalizer/>

- Burton, J. (2014, Juli). *Waves Scheps 73*. Retrieved Oktober 10, 2024, from <https://www.soundonsound.com/>: <https://www.soundonsound.com/reviews/waves-scheps-73>
- Cattarius, A. (07. Juni 2024). *Transistor- oder Röhrenverstärker* –. Abgerufen am 15. September 2024 von www.stageaid.de: <https://www.stageaid.de/transistor-versus-roehrenverstaerker-eine-reine-geschmacksfrage/#:~:text=Tats%C3%A4chlich%20sind%20die%20Unterschiede%20in,und%20Elektronenr%C3%B6hren%20auch%20deutlich%20h%C3%B6rbar.&text=Hintergrund%20dieser%20Unterschiede%20sind>
- Chandler Limited. (n.d.). *CHANDLER LIMITED TG12345 MKIV EQ*. Retrieved August 16, 2024, from www.chandlerlimited.com: <https://chandlerlimited.com/tg12345-mkiv-eq/#:~:text=Conceived%20from%20meetings%20in%201967,flexibility%20at%20Abbey%20Road%20Studios>.
- Clark, R. (2011). *Mixing, Recording, and Producing Techniques of the Pros*. Boston: Course Technology, a part of Cengage Learning.
- claudius. (08. Februar 2018). *Analyzer Marktlücke geschlossen – DDMF Plugindocter in 64 Bit*. Abgerufen am 05. September 2024 von www.gearnews.de: <https://www.gearnews.de/analyzer-marktluecke-geschlossen-ddmf-plugindocter-in-64-bit/>
- Dickreiter, M., Drittel, V., Hoeg, W., & Wöhr, M. (2014). *Handbuch der*. Berlin: Walter de Gruyter GmbH.
- Dirk. (18. Oktober 2023). *Pultec Sound: Vom kostenlosen Plugin bis zur Hardware*. Abgerufen am 16. August 2024 von www.gearnews.de: <https://www.gearnews.de/pultec-sound-vom-kostenlosen-plugin-bis-zur-hardware/>
- Dittmar, T. (2018). *Audio engineering 101*. New York: Routledge.
- Dubsch, K. (2008). *Das Recording-Studio*. Deutschland: Wizoo Publishing GmbH.
- Eberz, A. (26. Juli 2018). *Arturia 3 Preamps und 3 Filters Arturia 3 Preamps You'll Actually Use Test*. Abgerufen am 10. Oktober 2024 von www.bonedo.de: <https://www.bonedo.de/artikel/arturia-3-preamps-und-3-filters-arturia-3-preamps-youll-actually-use-test/>
- Ederhof, A. (15. März 2016). *Die 10 größten Fehler bei der Kompressor-Einstellung*. Abgerufen am 24. September 2024 von www.bonedo.de: <https://www.bonedo.de/artikel/die-10-groessten-fehler-bei-der-kompressor-einstellung/>
- Ederhof, A. (06. Juli 2024). *Equalizer einstellen: Die 10 größten Fehler!* Abgerufen am 16. August 2024 von www.bonedo.de: <https://www.bonedo.de/artikel/die-10-groessten-fehler-bei-der-equalizer-nutzung/>

- Frentzen, C., & Geisel, M. (24. Januar 2023). *Optimaler Keyboardsound auf der Bühne*. Abgerufen am 22. August 2024 von www.bonedo.de: <https://www.bonedo.de/artikel/optimaler-keyboardsound-auf-der-buehne/>
- Friesecke, A. (2014). Berlin: Walter de Gruyter GmbH.
- Galla, M. (9. Februar 2023). *WISSEN EQUALIZER: PARAMETRISCH & GRAFISCH, TONSTUDIO BÜHNE LIVE*. Abgerufen am 22. August 2024 von www.amazona.de: <https://www.amazona.de/wissen-equalizer-parametrisch-grafisch-tonstudio-buehne-live/>
- Gienger, S., & Ziemann, A. (Januar 2018). 01/2018 Dynamik, Kompressoren, Limiter. *recording magazin*, S. 98.
- Görne, T. (2008). *Tontechnik*. München: Carl Hanser Verlag.
- Henning, G. (07. September 2020). *Studiostandards: Equalizer*. Abgerufen am 10. Oktober 2024 von www.bonedo.de: <https://www.bonedo.de/artikel/studiostandards-equalizer/>
- HNO - Ärzte im Netz. (kein Datum). *Hörbahn - so hören wir*. Abgerufen am 22. August 2024 von www.hno-aerzte-im-netz.de: <https://www.hno-aerzte-im-netz.de/unsere-sinne/hoeren/hoerbahn-hoerfrequenz.html>
- Homburger, T. (15. Dezember 2019). *Analog Obsession Rare Test*. Abgerufen am 16. August 2024 von www.bonedo.de: <https://www.bonedo.de/artikel/analog-obsession-rare-test/>
- Hörmann, C. (30. November 2017). *Der Equalizer (EQ) - 18 wichtige Parameter und Funktionen*. Abgerufen am 27. August 2024 von www.chrisoermann.at: <https://chrisoermann.at/equalizer-eq-parameter-funktionen/>
- Horn, M. (2013). *Audio-Mastering-Guide*. arrange Projekt-Studio.
- Jaeger, O. (08. August 2019). *Gitarre EQ ▷ 7 Tipps für Equalizer Einstellungen*. Abgerufen am 22. August 2024 von www.bonedo.de: <https://www.bonedo.de/artikel/7-eq-tipps-fuer-gitarren-signale/>
- Jeschke, L. (Januar 2016). Sonderheft 01/2016 Mastering Schritt für Schritt zum perfekten Sound. *recording magazin*, S. 114.
- Jones, C. (09. Juli 2022). *Analog vs. Digital – Warum analog noch immer besser klingt!* Abgerufen am 26. September 2024 von www.peak-studios.de: <https://www.peak-studios.de/analog-vs-digital/>
- Kaiser, C. (21. Juni 2016). *5 Verzerrungs Tipps*. Abgerufen am 15. September 2024 von www.bonedo.de: <https://www.bonedo.de/artikel/5-verzerrungs-tipps-fuer-einen-spannenderen-mix-sound/>

- Kaiser, C. (06. März 2018). *Besser Mixen – Frequenzverhalten optimieren im Mastering*. Abgerufen am 22. August 2024 von www.bonedo.de: <https://www.bonedo.de/artikel/besser-mixen-frequenzverhalten-optimieren-im-mastering/>
- Kaminski, P. (01. Main 2020). *HOFA IQ-Analyser V2*. Abgerufen am 17. September 2024 von www.proaudio.de: <https://www.proaudio.de/de/tests/23187-hofa-iq-analyser-v2>
- Katz, B. (2002). *Mastering Audio*. Waltham: Focal Press.
- Klostermann, F. (13. Juli 2018). *AMS Neve 1073SPX Mono Preamp & EQ Test*. Abgerufen am 15. September 2024 von www.bonedo.de: <https://www.bonedo.de/artikel/ams-neve-1073spx-mono-preamp-eq-test/>
- Klostermann, F. (19. Dezember 2018). *Fabfilter Pro-Q 3 Test*. Abgerufen am 16. August 2024 von www.bonedo.de: <https://www.bonedo.de/artikel/fabfilter-pro-q-3-test/>
- Könemann, P. (07. April 2020). *Die richtige Reihenfolge von Kompressor und EQ*. Abgerufen am 10. Oktober 2024 von www.bonedo.de: <https://www.bonedo.de/artikel/die-richtige-reihenfolge-von-kompressor-und-eq/>
- Könemann, P. (25. Februar 2020). *EQ-Frequenzen und Frequenzbereiche von Instrumenten*. Abgerufen am 22. August 2024 von www.bonedo.de: <https://www.bonedo.de/artikel/eq-frequenzen-und-frequenzbereiche-von-instrumenten/>
- Kretschmer, M. (Januar 2017). 01/2017 Vocal Recording. *recording magazin*, S. 114.
- Lerch, R., Sessler, G., & Wolf, D. (2009). *Technische Akustik*. Berlin: Springer-Verlag.
- Levine, M. (2016, August 1). *The Andrew Scheps Interview*. Retrieved August 30, 2024, from <https://en.audionfanzine.com/sound-technique/editorial/articles/mixing-in-parallel-part-1.html>
- Liebl, D. (kein Datum). *Ruhe, Klang und Hörsamkeit*. Abgerufen am 08. Oktober 2024 von www.ibp.fraunhofer.de: https://www.ibp.fraunhofer.de/content/dam/ibp/ibp-neu/de/dokumente/publikationen/ak/vortraege-symposium-building-sound-design/Vortrag_Liebl.pdf
- Mavridis, N. (30. Juli 2010). *Basics – Mastering #2*. Abgerufen am 08. Oktober 2024 von www.bonedo.de: <https://www.bonedo.de/artikel/basics-mastering-2/2/>
- Mavridis, N. (18. Dezember 2020). *How to: Neve 1073 Preamp und EQ bedienen*. Abgerufen am 10. Oktober 2024 von www.bonedo.de: <https://www.bonedo.de/artikel/how-to-neve-1073-preamp-und-eq-bedienen/>
- Neve Ltd. (n.d.). *1073SPX The Neve preamp for the modern age*. Retrieved Septemeber 27, 2024, from www.ams-neve.com/: <https://www.ams-neve.com/outboard/1073spx/#tab-1725459678196-1>
- Obermeir, S. (Juli 2027). 04/2017 Perfekt Abhören. *recording magazin*, S. 114.

- Owsinki, B. (2007). *Mischen wie die Profis*. München: GC Castensen Verlag.
- Owsinski, B. (2009). *Mastern wie die Profis*. München: GC Carstensen Verlag.
- Plachetka, M. (29. Juni 2016). *Soundpioniere: Bill Putnam*. Abgerufen am 10. Oktober 2024 von www.soundandrecording.de: <https://www.soundandrecording.de/stories/soundpioniere-bill-putnam/>
- Poschmann, O. (10. Mai 2023). *E-Bass Soundeinstellungen – und was sie bewirken*. Abgerufen am 22. August 2024 von www.bonedo.de: <https://www.bonedo.de/artikel/soundeinstellungen-fuer-e-bass-und-was-sie-bewirken/>
- Reiss, C. (30. Dezember 2019). *Reamping-Workshop*. Abgerufen am 15. September 2024 von www.bonedo.de: <https://www.bonedo.de/artikel/reamping-workshop/>
- Rumsey, F., & McCormick, T. (2021). *Sound and Recording*. New York: Routledge.
- San Segundo, C. (kein Datum). *Equalizer Frequenzbereiche*. Abgerufen am 22. August 2024 von www.delemar.de: <https://www.delemar.de/musikproduktion/eq-uebersicht-frequenzbereiche-628/>
- Savage, S. (2014). *Mixing and Mastering in the Box*. Oxford: Oxford University Press.
- Schmahl, M. (24. August 2022). *DDMF Plugindocter 2: Mit einem Plugin Plugin-Effekte analysieren*. Abgerufen am 05. September 2024 von www.gearnews.de: <https://www.gearnews.de/ddmf-plugindocter-2-mit-einem-plugin-plugin-effekte-analysieren-recording-vst-au-aax/>
- Scholz, F. (14. Oktober 2022). *Die besten Audio Meter und Analyzer fürs Tonstudio*. Abgerufen am 17. September 2024 von www.amazona.de: <https://www.amazona.de/die-besten-audio-meter-und-analyzer-fuers-tonstudio/#hofa-iq-analyser-v2>
- Schweiger, J.-L. (06. August 2023). *Die Geschichte von Mixing und Mastering*. Abgerufen am 10. Oktober 2024 von <https://curdt.home.hdm-stuttgart.de/PDF/Die%20Geschichte%20von%20Mixing%20und%20Mastering.pdf>
- Schweitzer, M. (kein Datum). *Gesang abmischen 5 elementare Frequenzen für gute Vocals*. Abgerufen am 24. August 2024 von www.delemar.de: <https://www.delemar.de/mixing/gesang-abmischen-die-fuenf-elementaren-frequenzen-fuer-gute-vocals-4330/>
- Segundo, C. S. (kein Datum). *Das große Equalizer 1x1*. Abgerufen am 24. August 2024 von www.delemar.de: <https://www.delemar.de/musikproduktion/eq-tutorial-1-2095/>
- Self, D., Brice, R., Duncan, B., Hood, J. L., Sinclair, I., Singmin, A., . . . Watkinson, J. (2009). *Audio Engineering know it all*. Burlington: Elsevier Inc.
- Senior, M. (2011). *Mixing Secrets for the small studio*. Burlington: Focal Press.

- Siedschlag, C. (n.d.). *Plugindoctor manual (v2)*. Retrieved September 15, 2024, from ddmf.eu: <https://ddmf.eu/pdfmanuals/PlugindoctorManual.pdf>
- Snoman, R. (2019). *Dance Music Manual*. New York: Routledge.
- sound on sound.recordingmagazin. (30. Dezember 2019). *Absorber auswählen – Ratgeber mit Tipps zum Kauf*. Abgerufen am 15. September 15 von www.bonedo.de: <https://www.bonedo.de/artikel/absorber-auswaehlen-ratgeber-mit-tipps-zum-kauf/>
- Sprengel, T. (kein Datum). *Geschichte der Musikproduktion*. Abgerufen am 30. April 2024 von www.delemar.de: <https://www.delemar.de/musikproduktion/geschichte-der-musikproduktion-63312/>
- Steinberg. (kein Datum). *Externe Effekte hinzufügen*. Abgerufen am 15. September 2024 von archive.steinberg.help: https://archive.steinberg.help/cubase_pro_artist/v9/de/cubase_nuendo/topics/vst_connections/vst_connections_external_effects_adding_t.html
- Steinwachs, M. (24. Juni 2022). *AMS NEVE 1073 DPX*. Abgerufen am 10. Oktober 2024 von www.bonedo.de: <https://www.amazona.de/test-ams-neve-1073-dpx-2-kanal-mikrofonvorverstaerker/>
- Sweetwater. (02. Mai 2006). *Bill Putnam, Sr.* Abgerufen am 10. Oktober 2024 von www.sweetwater.com: <https://www.sweetwater.com/insync/bill-putnam-sr/>
- Thoma, F. (11. Juli 2022). *MARKTÜBERSICHT: NEVE 1073 MIKROFONVORVERSTÄRKER KLONE UND NACHBAUTEN*. Abgerufen am 16. August 2024 von www.amazona.de: <https://www.amazona.de/marktuebersicht-neve-1073-mikrofonvorverstaerker-klone-und-nachbauten/>
- Thomann GmbH. (kein Datum). *Neve 1073SPX mono preamp & EQ*. Abgerufen am 25. September 2024 von www.thomann.de: https://www.thomann.de/de/ams_neve_1073spx_mono_preamp_eq.htm
- Thomann GmbH. (kein Datum). *Waves Scheps 73*. Abgerufen am 25. September 2024 von www.thomann.de: https://www.thomann.de/de/waves_scheps_73.htm
- Tischmeyer, F. (kein Datum). *Audio Mastering am Computer Hörstrategien*. Abgerufen am 05. September 2024 von www.delemar.de: <https://www.delemar.de/mastering/audio-mastering-am-computer-hoerstrategien-1-3657/>
- Tschernuth, R. (13. August 2018). *AMS Neve 1073 Dpa*. Abgerufen am 16. August 2024 von [amazona.de](http://www.amazona.de): <https://www.amazona.de/test-ams-neve-1073dpa/>
- Tschürtz, A., & Schneemann, C. (12. März 2021). *Musik im Wandel?!* Abgerufen am 30. August 2024 von www.edit-magazon.de: <https://www.edit-magazin.de/musikentwicklung-der-1980er-und-2020er.html>

- Vincent. (31. Mai 2019). *Test: Dangerous Music BAX EQ, Equalizer*. Abgerufen am 27. August 2024 von [www.amazona.de](https://www.amazona.de/test-dangerous-music-bax-eq/): <https://www.amazona.de/test-dangerous-music-bax-eq/>
- Waldecker, D. (2022). *Mit Adorno im Tonstudio*. Bielefeld: transcript Verlag.
- Waves Audio Ltd. (2017, September 25). *Waves Audio: 25 Years in Digital Audio Signal Processing*. Retrieved August 16, 2024, from [www.waves.com](https://www.waves.com/waves-audio-25-years-in-digital-audio-signal-processing): <https://www.waves.com/waves-audio-25-years-in-digital-audio-signal-processing>
- Wegerle, A. (2. Mai 2024). *Klangfrequenzen: Wie man mit dem Frequenzspektrum besser EQt*. Abgerufen am 22. August 2024 von [www.blog.landr.com](https://blog.landr.com/de/klangfrequenzen-wie-man-mit-dem-frequenzspektrum-besser-eqt/): <https://blog.landr.com/de/klangfrequenzen-wie-man-mit-dem-frequenzspektrum-besser-eqt/>
- Winner, E. (2018). *The Audio Expert*. New York: Routledge.

Abkürzungsverzeichnis

DAW	Digital Audio Workstation
dB	Dezibel
DSP	digital signal processor
EQ	Equalizer
FIR	Finite Impulse Response
GUI	Graphical User Interface
Hz	Hertz
kHz	Kilohertz
THD	Total Harmonic Distortion

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 - Die Frontseite des Pultec EQP-1, Quelle: https://www.gearnews.de/pultec-sound-vom-kostenlosen-plugin-bis-zur-hardware/ -	8
Abbildung 2 - Der Neve 1073 DPX im Einsatz, Quelle: https://www.sweetwater.com/insync/neve-1073-history-and-legacy/ -	9
Abbildung 3 - Die Fletcher-Munson Kurve zeigt, wie der Mensch Frequenzen wahrnimmt, Quelle: https://www.human-mastering.com/stefans-blog/fletcher-munson -	10
Abbildung 4 - Frequenz-Tabelle, Quelle: https://blog.landr.com/de/klangfrequenzen-wie-man-mit-dem-frequenzspektrum-besser-eqt/ -	11
Abbildung 5 - Eine Schlagzeug-Tom auf einem Stativ, Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Tomtom#/media/Datei:Tom-tom_12x8.jpg -	12
Abbildung 6 - Ibanez GSA-60 E-Gitarre in der Farbe Sunburst, Quelle: https://onlineguitarlessons.co.uk/ibanez-gsa60-guitar-review/ -	13
Abbildung 7 - Die Band System of a Down, die für ihren einzigartigen Sound bekannt sind, Quelle: https://www.theringer.com/music/2021/9/2/22653473/system-of-a-down-oral-history-toxicity -	14
Abbildung 8 - Der Luftikus EQ im Einsatz, Quelle: https://www.bonedo.de/artikel/ikjb-luftikus-test/#:~:text=Fazit,Klang%20jedoch%20ist%20wirklich%20gut. -	15
Abbildung 9 - Manley massive passive, ein Passiver EQ, Quelle: https://shop.proaudiogear.de/Manley-Massive-Passive-Stereo-4-Band-Roehren-Equalizer -	17
Abbildung 10 - Fabfilter Q3, mit der Möglichkeit des Linear Phase mode, Quelle: https://www.fabfilter.com/products/pro-q-3-equalizer-plug-in -	18
Abbildung 11 - Rupert Neve Design 551, ein semiparametischer Equalizer, Quelle: https://www.audiosteps.io/shop/produkt/rupert-neve-designs-551-inductor-eq/ -	19
Abbildung 12 - Frequency, ein vollparametischer Equalizer, Quelle: https://steinberg.help/cubase_pro_plugin_reference/v12/de/_shared/topics/plug_ref/frequency/frequency_r.html -	20
Abbildung 13 - Ein Low- und High-Cut in Cubase, Quelle: https://gearspace.com/board/audio-student-engineering-production-question-zone/1271888-low-cut-hi-cut-low-pass-hi-pass.html -	21
Abbildung 14 - Klark Teknik DN370, ein grafischer Equalizer, Quelle: https://www.klarktechnik.com/de/product.html?modelCode=0821-AAJ -	22
Abbildung 15 - Dangerous Music BAX EQ, ein Baxandall-Filter, Quelle: https://www.amazona.de/test-dangerous-music-bax-eq/ -	23
Abbildung 16 - Der Oxford Dynamic EQ, Quelle: https://www.beat.de/test/equalizer-plugin-sonnox-oxford-dynamic-eq-kurztest-10072368.html -	24

Abbildung 17 - Der Neve 1073 SPX im Betrieb, Quelle: https://www.bonedo.de/artikel/ams-neve-1073spx-mono-preamp-eq-test/ -.....	26
Abbildung 18 - Plugindoctor 2 im Einsatz, während einer Messung, Quelle: https://www.gearnews.de/ddmf-plugindoctor-2-mit-einem-plugin-plugin-effekte-analysieren-recording-vst-au-aax/ -.....	30
Abbildung 19 - Der Regieraum von NoName Records, Quelle: Eigene Illustration -.....	31
Abbildung 20 - Der Aufnahmebereich von NoName Records, Quelle: Eigene Illustration -	31
Abbildung 21 - Die RT60 Messkurve von Hofa für das Tonstudio von NoName Records, Quelle: Eigene Illustration	32
Abbildung 22 - Der Neve 1073 SPX mit den gewählten Einstellungen, Quelle: Eigene Illustration -	32
Abbildung 23 - Der Waves Scheps 73 mit den Einstellungen, die beweisen, dass es sich um 2 dB Schritte handelt, Quelle: Eigene Illustration	33
Abbildung 24 - Die erste Messung, bei der die Equalizer-Einheit ausgeschaltet ist, Quelle: Eigene Illustration -	34
Abbildung 25 - Die zweite Frequenzmessung im Delta Modus, Quelle: Eigenen Illustration -	35
Abbildung 26 - Die dritte Frequenzmessung im Random Modus, Quelle: Eigene Illustration -	36
Abbildung 27 - Die vierte Messung zeigt die harmonische Verzerrung, Quelle: Eigene Illustration –	36
Abbildung 28 - Die fünfte Messung in genauer Darstellung, Quelle: Eigene Illustration....	37
Abbildung 29 - Die fünfte Messung in vereinfachter Darstellung, Quelle: Eigene Illustration –	37
Abbildung 30 – Ergebnis von Frage 8 des Fragebogens, welches zeigt, dass 7 Personen ausscheiden, Quelle: Eigene Illustration	39
Abbildung 31 - Nach Frage 8 wurden die Antworten bereinigt, damit alle Antworten verwendbar sind. Quelle: Eigene Illustration	39
Abbildung 32 - Die 1. Frage klärt, welchem Geschlecht sich die teilnehmenden Personen zuordnen, Quelle: Eigene Illustration	40
Abbildung 33 - Frage 2 ist für die Einteilung in Altersklassen notwendig, Quelle: Eigene Illustration	40
Abbildung 34 - Die 3. Frage klärt die Beziehung zur Musik der Teilnehmer, Quelle: Eigene Illustration	41
Abbildung 35 - Wie oft Musik unter den teilnehmenden Personen gehört wird, Quelle: Eigene Illustration -	41

Abbildung 36 - Womit die teilnehmenden Personen am meisten Musik hören, Quelle: Eigene Illustration -	42
Abbildung 37 - Frage 6 hinterfragt die akustische Optimierung der teilnehmenden Personen, Quelle: Eigene Illustration -	42
Abbildung 38 - Frage 7 hinterfragt, ob sich die teilnehmenden Personen als musikliebend einschätzen, Quelle: Eigene Illustration –	43
Abbildung 39 - Frage 9 dient zur Aufklärung, welches Hörbeispiel für die teilnehmenden Personen lauter wirkt, Quelle: Eigene Illustration -	43
Abbildung 40 - Bei der Frage 10 müssen die teilnehmenden Personen einordnen, welches Hörbeispiel für sie besser klingt, Quelle: Eigene Illustration -	44
Abbildung 41 - Frage 11 wurde gestellt, um herauszufinden, welches Hörbeispiel die teilnehmenden Personen als wärmer einstufen, Quelle; Eigene Illustration -	44
Abbildung 42 - Die 12. Frage beschäftigt sich damit, welches Hörbeispiel für die teilnehmenden Personen als klarer eingestuft wird, Quelle: Eigene Illustrationen -	45
Abbildung 43 - Innerhalb der Frage 13 geht es darum, herauszufinden, welches Hörbeispiel die teilnehmenden Personen als klarer klingend einstufen, Quelle: Eigene Illustration -	45
Abbildung 44 - Frage 14 zeigt auf, welches Hörbeispiel mehr nach Retro klingt, Quelle: Eigene Illustration -	46
Abbildung 45 - Das Kreisdiagramm zeigt auf, wie die Gruppe der Muskschaffenden und Audio Engineers die Hörbeispiele aufgrund der Akustik einordnet, Quelle: Eigene Illustration –	47
Abbildung 46 - Das Kreisdiagramm zeigt auf, wie die Gruppe der Musikkonsumierenden die Hörbeispiele aufgrund der Akustik einordnet, Quelle: Eigene Illustration –	47
Abbildung 47 - Das Kreisdiagramm zeigt auf, wie die Gruppe der Muskschaffenden und Audio Engineers die Hörbeispiele aufgrund der Lautheit einordnet, Quelle: Eigene Illustration -	48
Abbildung 48 - Das Kreisdiagramm zeigt auf, wie die Gruppe der Musikkonsumierenden die Hörbeispiele aufgrund der Lautheit einordnet, Quelle: Eigene Illustration -	48
Abbildung 49 - Das Kreisdiagramm zeigt auf, wie die Gruppe der Muskschaffenden und Audio Engineers die Hörbeispiele aufgrund der Wärme einordnet, Quelle: Eigene Illustration –	49
Abbildung 50 - Das Kreisdiagramm zeigt auf, wie die Gruppe der Musikkonsumierenden die Hörbeispiele aufgrund der Wärme einordnet, Quelle: Eigene Illustration -	49
Abbildung 51 – Das Kreisdiagramm zeigt auf, wie die Gruppe der Muskschaffenden und Audio Engineers die Hörbeispiele aufgrund der Klarheit einordnet, Quelle: Eigene Illustration –	50

Abbildung 52 – Das Kreisdiagramm zeigt auf, wie die Gruppe der Musikkonsumierenden die Hörbeispiele aufgrund der Klarheit einordnet, Quelle: Eigene Illustration –	50
Abbildung 53 - Das Kreisdiagramm zeigt die Verteilung des hochwertigen Equipments unter den teilnehmenden Personen, Quelle: Eigene Illustration –	51
Abbildung 54 – Das Kreisdiagramm zeigt, wie oft Muskschaffende und Audio Engineers Musik hören, Quelle: Eigene Illustration –	51
Abbildung 55 - Das Kreisdiagramm zeigt, wie oft Musikkonsumierende Musik hören, Quelle: Eigene Illustration –	52

Anhangsverzeichnis

Anhang 1: Die Hörbeispiele.....	70
Anhang 2: Der Fragebogen.....	71
Anhang 3: Die Auswertung.....	79
Anhang 4: Die vollständige Auswertung in der Excel-Tabelle.....	87

Anhang 1: Die Hörbeispiele

Die Hörbeispiele befinden sich auf dem mitgelieferten Stick und online unter:
<https://www.youtube.com/watch?v=AgKaNuBloHo>

Anhang 2: Der Fragebogen

27.09.24, 19:32

Ein Vergleich zwischen dem Neve 1073SPX und dem Waves Scheps 73

Ein Vergleich zwischen dem Neve 1073SPX und dem Waves Scheps 73

Herzlich willkommen zu der Online-Umfrage aus der Bachelorarbeit: Die Entwicklung und Funktionen von Equalizern – Ein Vergleich zwischen dem Neve 1073 SPX und dem Waves Scheps 73.

Hierbei handelt es sich um einen Akustikvergleich zwischen dem Neve 1073 SPX und dem Scheps 73.

Sie werden gleich Fragen zu Ihrer Person beantworten. Der gesamte Fragebogen ist anonym.

Daraufhin folgen Hörbeispiele. Bei dem Hörbeispiel handelt es sich um Gesang, welcher einmal mit dem Plug-In Waves Scheps 73 und einmal mit der analogen Variante bearbeitet wurde.

Sie werden nicht darüber informiert, welches Hörbeispiel zu welchem Plug-In oder Gerät gehört.

Es kommt nur darauf an, was Ihnen gefällt. Die Dauer der Umfrage beträgt circa 10 Minuten. Vielen Dank für Ihre Zeit.

1

Welchem Geschlecht ordnen Sie sich zu ? *

- Weiblich
- Männlich
- Divers

2

Wie alt sind Sie? *

- 13-19 Jahre
- 20-29 Jahre
- 30-39 Jahre
- 40-49 Jahre
- 50-59 Jahre
- 60-69 Jahre
- 70-79 Jahre
- 80-89 Jahre

3

In welcher Beziehung stehen Sie zur Musik? *

- Ich bin eine muskschaffende Person
- Ich bin Audio Engineer
- Ich bin eine Musikkonsumierende Person

4

Wie oft hören Sie Musik? *

- Jeden Tag
- Häufiger in der Woche
- Nur ein paar mal im Monat

5

Womit hören Sie am meisten Musik? *

- Mit Studioboxen bzw. Abhörmonitoren
- Mit normalen In-Ear-Kopfhörern
- Mit normalen Over-Ear-Kopfhörern
- Mit Kopfhörern, die hauptsächlich für Musikbearbeitung ausgelegt sind
- Mit einer Hi-Fi-Anlage
- Mit Fernseher-Lautsprechern
- Mit einer Bluetooth-Box
- Mit der Auto-Anlage
- Mit einem Radio
- Mit den Laptop-Lautsprechern
- Mit den Tablet-Lautsprechern
- Mit den Smartphone-Lautsprechern

6

Ist die Umgebung, in der Sie Musik konsumieren, akustisch optimiert? *

- Ja
- Nein

7

Würden Sie sich als Musikliebend beschreiben? *

- Ja
- Nein

8

Für den weiteren Teil möchte ich Sie bitten, sich an einen ruhigen und akustisch bekannten Raum zurückzuziehen und sich die Hörbeispiele mit den gewohnten Abhörmöglichkeiten oder Kopfhörern anzuhören.

Sind Sie im genannten Raum mit den gewohnten Abhörmöglichkeiten und bereit für die Hörbeispiele? *

- Ja
- Nein

9

Welches der Hörbeispiele wirkt lauter auf Sie? *

Ein Vergleich zwischen dem Neve 1073SPX und dem Waves Scheps 73 🕒 Später ans... ➦ Teilen

Hörbeispiel A

Ansehen auf YouTube

	3 Hörbeispiel A: extrem lauter	2 Hörbeispiel A: wirkt deutlich lauter	1 Hörbeispiel A: wirkt eine Nuance lauter	0 Hörbeispiel A und B: wirken gleich laut	1 Hörbeispiel B: wirkt eine Nuance lauter	2 Hörbeispiel B: wirkt deutlich lauter	3 Hörbeispiel wirkt extrem
Welches der Hörbeispiele wirkt lauter auf Sie?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

10

Welches Hörbeispiel klingt für Sie im Allgemeinen besser? *

Ein Vergleich zwischen dem Neve 1073SPX und dem Waves Scheps 73 🕒 Später ans... ➦ Teilen

Hörbeispiel A

Ansehen auf YouTube

	3 Hörbeispiel A: klingt extrem besser	2 Hörbeispiel A: klingt deutlich besser	1 Hörbeispiel A: klingt eine Nuance besser	0 Hörbeispiel A und B: klingen gleich	1 Hörbeispiel B: klingt eine Nuance besser	2 Hörbeispiel B: klingt deutlich besser	3 Hörbeispiel B: klingt extrem besser
Welches Hörbeispiel klingt für Sie im Allgemeinen besser?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

11

Welches Hörbeispiel klingt für Sie wärmer? *

Ein Vergleich zwischen dem Neve 1073SPX und dem Waves Scheps 73

Später ans... Teilen

Hörbeispiel A

Ansehen auf YouTube

3 Hörbeispiel A : klingt extrem besser
 2 Hörbeispiel A: klingt deutlich wärmer
 1 Hörbeispiel A: klingt eine Nuance wärmer
 0 Hörbeispiel A und B: klingen gleich
 1 Hörbeispiel B: klingt eine Nuance wärmer
 2 Hörbeispiel B: klingt deutlich wärmer
 3 Hörbeispiel B: klingt extrem besser

Welches Hörbeispiel klingt für Sie wärmer?

12

Welches Hörbeispiel klingt insgesamt für Sie klarer? *

Ein Vergleich zwischen dem Neve 1073SPX und dem Waves Scheps 73

Später ans... Teilen

Hörbeispiel A

Ansehen auf YouTube

3 Hörbeispiel A: klingt extrem besser
 2 Hörbeispiel A: klingt deutlich klarer
 1 Hörbeispiel A: klingt eine Nuance klarer
 0 Hörbeispiel A und B: klingen gleich
 1 Hörbeispiel B: klingt eine Nuance klarer
 2 Hörbeispiel B: klingt deutlich klarer
 3 Hörbeispiel B: klingt extrem besser

Welches Hörbeispiel klingt insgesamt für Sie klarer?

13

Welches Hörbeispiel verbinden Sie eher mit moderner Musik? *

Ein Vergleich zwischen dem Neve 1073SPX und dem Waves Scheps 73

Später ans... Teilen

Hörbeispiel A

Ansehen auf YouTube

- 3 Hörbeispiel A: klingt extrem mehr nach moderner Musik
- 2 Hörbeispiel A: klingt deutlich mehr nach moderner Musik
- 1 Hörbeispiel A: klingt eine Nuance mehr nach moderner Musik
- 0 Hörbeispiel A und B: klingen gleich
- 1 Hörbeispiel B: klingt eine Nuance mehr nach moderner Musik
- 2 Hörbeispiel B: klingt deutlich mehr nach moderner Musik
- 3 Hörbeispiel B: klingt extrem mehr nach moderner Musik

Welches Hörbeispiel verbinden Sie eher mit moderner Musik?

14

Welches Hörbeispiel klingt für Sie mehr nach Retro bzw. Vintage? *

Ein Vergleich zwischen dem Neve 1073SPX und dem Waves Scheps 73

Später ans... Teilen

Hörbeispiel A

Ansehen auf YouTube

- 3 Hörbeispiel A: klingt extrem mehr nach Retro
- 2 Hörbeispiel A: klingt deutlich mehr nach Retro
- 1 Hörbeispiel A: klingt eine Nuance mehr nach Retro
- 0 Hörbeispiel A und B: klingen gleich
- 1 Hörbeispiel B: klingt eine Nuance mehr nach Retro
- 2 Hörbeispiel B: klingt deutlich mehr nach Retro
- 3 Hörbeispiel B: klingt extrem mehr nach Retro

Welches Hörbeispiel klingt für Sie mehr nach Retro bzw. Vintage?

Anhang 3: Die Auswertung

27.09.24, 19:27

Ein Vergleich zwischen dem Neve 1073SPX und dem Waves Scheeps 73

Ein Vergleich zwischen dem Neve 1073SPX und dem Waves Scheeps 73

115 Antworten **09:03** Durchschnittliche
Zeit für das
Ausfüllen **Geschlossen** Status

1. Welchem Geschlecht ordnen Sie sich zu ?

● Weiblich	45
● Männlich	68
● Divers	2

2. Wie alt sind Sie?

13-19 Jahre	13
20-29 Jahre	55
30-39 Jahre	30
40-49 Jahre	8
50-59 Jahre	7
60-69 Jahre	0
70-79 Jahre	2
80-89 Jahre	0

3. In welcher Beziehung stehen Sie zur Musik?

Ich bin eine muskschaffende Pe...	20
Ich bin Audio Engineer	9
Ich bin eine Musikkonsumieren...	86

4. Wie oft hören Sie Musik?

● Jeden Tag	96
● Häufiger in der Woche	17
● Nur ein paar mal im Monat	2

5. Womit hören Sie am meisten Musik?

● Mit Studioboxen bzw. Abhörmo...	5
● Mit normalen In-Ear-Kopfhörern	34
● Mit normalen Over-Ear-Kopfhör...	17
● Mit Kopfhörern, die hauptsächli...	6
● Mit einer Hi-Fi-Anlage	5
● Mit Fernseher-Lautsprechern	2
● Mit einer Bluetooth-Box	18
● Mit der Auto-Anlage	20
● Mit einem Radio	5
● Mit den Laptop-Lautsprechern	0
● Mit den Tablet-Lautsprechern	0
● Mit den Smartphone-Lautspec...	3

6. Ist die Umgebung, in der Sie Musik konsumieren, akustisch optimiert?

● Ja	29
● Nein	86

7. Würden Sie sich als Musikliebend beschreiben?

● Ja	107
● Nein	8

8. Für den weiteren Teil möchte ich Sie bitten, sich an einen ruhigen und akustisch bekannten Raum zurückzuziehen und sich die Hörbeispiele mit den gewohnten Abhörmöglichkeiten oder Kopfhörern anzuhören.

Sind Sie im genannten Raum mit den gewohnten Abhörmöglichkeiten und bereit für die Hörbeispiele?

● Ja	115
● Nein	0

9. Welches der Hörbeispiele wirkt lauter auf Sie?

- 3 Hörbeispiel A: wirkt extrem lauter
- 2 Hörbeispiel A: wirkt deutlich lauter
- 1 Hörbeispiel A: wirkt eine Nuance lauter
- 0 Hörbeispiel A und B: wirken gleich laut
- 1 Hörbeispiel B: wirkt eine Nuance lauter
- 2 Hörbeispiel B: wirkt deutlich lauter
- 3 Hörbeispiel B: wirkt extrem lauter

Welches der Hörbeispiele wirkt lauter auf Sie?

10. Welches Hörbeispiel klingt für Sie im Allgemeinen besser?

- 3 Hörbeispiel A: klingt extrem besser
- 2 Hörbeispiel A: klingt deutlich besser
- 1 Hörbeispiel A: klingt eine Nuance besser
- 0 Hörbeispiel A und B: klingen gleich
- 1 Hörbeispiel B: klingt eine Nuance besser
- 2 Hörbeispiel B: klingt deutlich besser
- 3 Hörbeispiel B: klingt extrem besser

Welches Hörbeispiel klingt für Sie im Allgemeinen besser?

11. Welches Hörbeispiel klingt für Sie wärmer?

- 3 Hörbeispiel A : klingt extrem besser
- 2 Hörbeispiel A: klingt deutlich wärmer
- 1 Hörbeispiel A: klingt eine Nuance wärmer
- 0 Hörbeispiel A und B: klingen gleich
- 1 Hörbeispiel B: klingt eine Nuance wärmer
- 2 Hörbeispiel B: klingt deutlich wärmer
- 3 Hörbeispiel B : klingt extrem besser

Welches Hörbeispiel klingt für Sie wärmer?

12. Welches Hörbeispiel klingt insgesamt für Sie klarer?

- 3 Hörbeispiel A: klingt extrem besser ■ 2 Hörbeispiel A: klingt deutlich klarer
- 1 Hörbeispiel A: klingt eine Nuance klarer ■ 0 Hörbeispiel A und B: klingen gleich
- 1 Hörbeispiel B: klingt eine Nuance klarer ■ 2 Hörbeispiel B: klingt deutlich klarer
- 3 Hörbeispiel B: klingt extrem besser

Welches Hörbeispiel klingt insgesamt für Sie klarer?

13. Welches Hörbeispiel verbinden Sie eher mit moderner Musik?

- 3 Hörbeispiel A: klingt extrem mehr nach moderner Musik
- 2 Hörbeispiel A: klingt deutlich mehr nach moderner Musik
- 1 Hörbeispiel A: klingt eine Nuance mehr nach moderner Musik
- 0 Hörbeispiel A und B: klingen gleich
- 1 Hörbeispiel B: klingt eine Nuance mehr nach moderner Musik
- 2 Hörbeispiel B: klingt deutlich mehr nach moderner Musik
- 3 Hörbeispiel B: klingt extrem mehr nach moderner Musik

Welches Hörbeispiel verbinden Sie eher mit moderner Musik?

14. Welches Hörbeispiel klingt für Sie mehr nach Retro bzw. Vintage?

- 3 Hörbeispiel A: klingt extrem mehr nach Retro
- 2 Hörbeispiel A: klingt deutlich mehr nach Retro
- 1 Hörbeispiel A klingt eine Nuance mehr nach Retro
- 0 Hörbeispiel A und B: klingen gleich
- 1 Hörbeispiel B klingt eine Nuance mehr nach Retro
- 2 Hörbeispiel B: klingt deutlich mehr nach Retro
- 3 Hörbeispiel B: klingt extrem mehr nach Retro

Welches Hörbeispiel klingt für Sie mehr nach Retro bzw....

Anhang 4: Die vollständige Auswertung in der Excel-Tabelle

Die Tabelle befindet sich auf dem mitgelieferten Stick und online unter:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hjtpxuFkeMAHi4jjY4TCjLq4aTb1YIz6/edit?usp=drive_link&oid=116145582706382860872&rtpof=true&sd=true